

ADAM LARYSZ

Kolekcja entomologiczna ks. Pawła Wycisło w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3361277>

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

Abstract: Entomological collection of Fr. Paweł Wycisło in the collections of the Upper Silesian Museum, Bytom. The paper presents entomological collection of Fr. Paweł Wycisło in the resources of the Upper Silesian Museum, Bytom, Poland. A total of 3029 specimens from five orders: Hemiptera (8), Coleoptera (1174), Hymenoptera (14), Lepidoptera (1799) and Diptera (34) has been identified and listed. Most of the material was collected between 1908 and 1939, mainly in the Upper Silesia. The material is deposited in the collection of the Upper Silesian Museum (USMB). A biography of Fr. Paweł Wycisło, a Silesian priest and entomologist is also provided.

Key words: insect collection, Paweł Wycisło, biography, Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, Poland, Upper Silesian Museum.

WSTĘP

Zbiory entomologiczne, znajdujące się w Dziale Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu są od wielu lat przedmiotem badań entomologów. Z jednej strony specjaliści opracowują kolekcje, często unikatowe w skali kraju, jak np. ogromną i cenną kolekcję chrząszczy Wojciecha Mączyńskiego, która doczekała się publikacji różnych rodzin Coleoptera z tego zbioru (SMRECZYŃSKI 1932, STOBIECKI 1939, MAKÓLSKI 1952, MROCZKOWSKI 1955, SZUJECKI 1958, SZYMCZAKOWSKI 1959, BIELEWICZ 1963, SZUJECKI 1968, MAZUR 1973, BIELEWICZ 1978, BOROWIEC 1992, KRÓLIK 2008, DOBOSZ 2011) jak też z poszczególnych rzędów owadów: Heteroptera, Hymenoptera, Neuroptera, czy Coleoptera (DOBOSZ 1989, LIS B. 1993, WIŚNIEWSKI 1994, PIOTROWSKI & SZOŁTYS 2006-2007a, 2006-2007b, WIŚNIEWSKI & STRUMIA 2007, GREŃ 2009, 2011). W ostatnich latach opracowano również niektóre zbiory motyli, z takich rodzin jak Castniidae (GONZÁLEZ *et al.* 2013), Oecophoridae, Depressariidae i Ethmiidae (BLAIK 2013), Psychidae (LARYSZ 2016), czy też wymarłego gatunku *Urania sloanus* (DOMAGAŁA *et al.* 2015). Część zbiorów motyli z nadrodziny Papilionoidea i rodziny Psychidae zostały również udostępnione dla projektu Lepidoptera Poloniae, realizowanego przez Krajową Sieć Informacji o Bioróżnorodności

(KSIB), w którym uczestniczy Muzeum Górnośląskie. Praca ta jest kontynuacją wieloletnich studiów i badań zbiorów entomologicznych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Historia kolekcji entomologicznych jest nieodłącznie związana z ich twórcami, którzy zbierali, gromadzili i opracowywali swoje zbiory owadów, często przez cały okres swojego życia. Jedną z takich osób jest śląski kapłan, ksiądz Paweł Wycisło (PATER 1996, MYSZOR 2009, LARYSZ 2014, ENCYKLOPEDIA WIEDZY O KOŚCIELE KATOLICKIM NA ŚLĄSKU 2018), postać mało znana, choć bardzo ciekawa. Był on gorliwym duszpasterzem, polskim patriotą, dobrym proboszczem, zapalonym entomologiem i znawcą motyli. Życie ks. Wycisły przypadło na okres trudnych i często tragicznych doświadczeń początków XX wieku. Był on świadkiem rodzącej się nowej Polski, konfliktów narodowościowych na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu i powstań śląskich oraz tworzenia się nowej diecezji katowickiej. Zawsze sumienny i wierny Kościołowi, mimo słabego zdrowia, znajdował siły i chęci do realizacji swej pasji jaką były owady, a w szczególności motyle.

Ksiądz Paweł Wycisło urodził się 13 maja 1882 roku w Łaziskach Górnych na Górnym Śląsku (ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH, AKTA PERSONALNE KS. PAWŁA WYCISŁY, SYGN. 948 2014). Ojciec Mikołaj był chałupnikiem i rolnikiem w Łaziskach Górnych, matka, Katarzyna, pochodziła z pobliskich Wyr. Paweł urodził się w rodzinie polskiej, jego rodzice nie znali języka niemieckiego. Swoją edukację szkolną rozpoczął w szkole elementarnej w Łaziskach Górnych. W wieku lat 15 zaczął naukę w Królewskim Gimnazjum w Bytomiu. Tam pobierał nauki do roku 1902, by następnie przenieść się do Gimnazjum w Mysłowicach. Przebywał w nim do roku 1905, kiedy to zdał egzamin maturalny. Mysłowickie gimnazjum cieszyło się wówczas dużą renomą, głównie dzięki świetnej kadrze profesorskiej i pedagogicznej. Tam Paweł Wycisło otrzymał gruntowne wykształcenie, gdzie główny nacisk kładziono na naukę języków obcych: klasycznych – łaciny i greki oraz nowożytnych – francuskiego i niemieckiego, a prócz tego historii, religii, geografii, matematyki, fizyki, przyrody, rysunku, śpiewu i gimnastyki (LARYSZ 2014). Po maturze, w tym samym, 1905 roku, Paweł Wycisło rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przez pięć lat uczęszczał na wykłady z filozofii i teologii. Po ukończeniu rocznego przygotowania w alumnacie, w dniu 17 czerwca 1909 roku Paweł Wycisło przyjął we Wrocławiu święcenia kapłańskie.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Pawła Wycisły była parafia Ściecia św. Jana Chrzyciela w Pilchowicach koło Gliwic, gdzie pracował niewiele ponad rok. Od października 1910 roku ks. Wycisło pracował jako wikariusz w kościele Bożego Ciała w Oleśnie. Następnie, w 1913 roku został przeniesiony do pracy w parafii św. Marii Magdaleny w Lubonii koło Raciborza. W październiku 1915 roku, dekretem biskupa wrocławskiego, ks. Wycisło zostaje skierowany do pracy w Parafii św. Krzyża w Siemianowicach. Od roku 1917 placówką duszpasterską ks. Pawła była parafia św. Franciszka w Zaborzu, dzisiejszej dzielnicy Zabrze. Na czas posługiwania ks. Wycisły w parafii w Zaborzu przypadał burzliwy okres powstań śląskich i plebiscytu oraz jego posługi jako kapelana III powstania śląskiego. Był to trudny czas nie tylko dla społeczeństwa górnośląskiego, ale też dla duchowieństwa katolickiego. Ks. P. Wycisło, pochodzący z polskiej rodziny, należał do duchowieństwa zaangażowanego w działalność propolską. Potwierdza to ks. H. Gwóźdź, który umieścił nazwisko ks. Pawła na liście 98 księży, którzy aktywnie uczestniczyli w akcji plebiscytowej po stronie polskiej (GWÓDŹ 1982). Po podziale Śląska, kiedy Zaborze zostało przyznane stronie niemieckiej, ks. Wycisło, jako zdeklarowany Polak, w 1922 roku musiał się przenieść do pobliskiej parafii w Orzegowie, po polskiej stronie. Nie pracował tam długo, został przeniesiony jako lokalista do nowo tworzącej się parafii w Chwałowicach. W 1925 roku zostaje pierwszym proboszczem tej placówki. Rok później ks. Paweł został mianowany

proboszczem w Pogrzebieniu koło Raciborza, gdzie pracował aż do swojej śmierci w 1939 roku (LARYSZ 2014).

Ks. Wycisło wpisał się również w historię entomologii. Niestety, nie wiemy jakie były początki jego zainteresowań przyrodniczych i od kiedy zaczął zbierać owady. Z pewnością, już w czasie studiów łowił i preparował motyle, ponieważ w Muzeum Górnos Śląskim zachowały się okazy ks. Pawła z tego okresu (najstarszy nosi datę 1908 r.). W tamtym czasie Uniwersytet Wrocławski należał do jednych z najlepszych uczelni w ówczesnym państwie pruskim. Profesorowie na Wydziale Teologicznym byli zaliczani do elity niemieckiej nauki, kandydatom do kapłaństwa stawiano więc bardzo wysokie wymagania intelektualne. Dlatego każdy kapłan po ukończeniu studiów teologicznych mógł podjąć wysiłek intelektualny także w innych dziedzinach nauki (MYSZOR 1999). Wrocław był również głównym ośrodkiem badań zoologicznych na Śląsku. Już w XIX wieku zoologia osiągnęła wysoki poziom na uniwersytecie wrocławskim, kiedy to katedrę objął Johann Ludwig Gravenhorst (1777–1857), wybitny entomolog i muzeolog, znawca grupy chrząszczy z rodziny kusakowatych Staphylinidae oraz błonkówek z rodziny gąsieniczników (Ichneumonidae). Był on założycielem pierwszego śląskiego towarzystwa naukowego o charakterze przyrodniczym (S.G.V.C), a także inicjatorem powstania czasopisma „*Zeitschrift für Entomologie*” (BRZEK 2007, LARYSZ 2014).

Ks. Paweł Wycisło posiadał znaczny zbiór owadów, głównie motyli, który tworzył w sposób profesjonalny i naukowy przez wiele lat. Wspomina o tym Antoni Drozda w swojej pracy na temat fauny motyli okolic Raciborza: „W latach 1926 do 1939 łowił motyle w okolicy Pogrzebienia, Brzezia, Lubonii ks. Paweł Wycisło z Pogrzebienia. Duży i ciekawe okazy zawierający zbiór motyli zaginął bez śladu po jego śmierci w 1939 r.” (DROZDA 1962). Antoni Drozda znał świetnie kolekcję motyli ks. Wycisły i korzystał z jego zbioru przy opracowaniu fauny motyli okolic Raciborza. Wyniki swych badań opublikował w 1962 roku, gdzie wykazał 918 gatunków motyli, występujących w okolicach Raciborza (DROZDA 1962). Spośród nich co najmniej 167 gatunków¹ zostało wykazanych przez ks. Wycisłę, głównie z Pogrzebienia oraz okolic. Najwięcej informacji na temat okazów motyli, znajdujących się w zbiorze ks. Pawła, opublikował w swoich pracach Zdzisław Stuglik (STUGLIK 1934, 1939), pracownik Działu Przyrody przedwojennego Muzeum Śląskiego. Korzystał on z prywatnych zbiorów ks. Wycisły i w swojej pracy „Materjały do poznania fauny motyli Śląska (Macrolepidoptera)” podaje 710 gatunków tak zwanych motyli większych (Macrolepidoptera) z terenów Górnego Śląska i Pogórza Cieszyńskiego, wśród których 150 również łowił ks. Wycisło (STUGLIK 1934). Dodatkowo, 23 gatunki motyli większych, stwierdzonych przez ks. Pawła na tym terenie, podaje Stuglik w swojej innej pracy: „Przyczynek do badań nad fauną motyli Śląska” (STUGLIK 1939).

Nie znamy niestety losów zbioru entomologicznego i zielnika (CZUDEK 1929), który również posiadał ks. Wycisło, a które zaginęły po jego śmierci. Archiwalne dokumenty podają tylko, że ks. Paweł wyraził wolę w swoim testamencie, aby „[...] *harmonium, szafę z motylami i książki*” przeznaczyć dla Kurii w Katowicach (ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH, AKTA PERSONALNE KS. PAWŁA WYCISŁY 2014). Tuż przed wybuchem wojny, rzeczy te trafiły do Domu rekolekcyjnego w Kokoszycach i ich dalszy los pozostaje niezmany. Jednak część kolekcji entomologicznej ks. Wycisły zachowała się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu w postaci okazów, które znalazły się w kolekcji entomologicznej Antoniego Drozdy, kupionej przez Muzeum Górnos Śląskie w 1971 roku, a także w przedwojennej kolekcji motyli Zdzisława Stuglika, która znalazła się w bytomskim Muzeum po przewiezieniu jej przez okupanta niemieckiego z Katowic do Bytomia, po likwidacji Muzeum Śląskiego. Muzeum Śląskie po zakończeniu wojny

wznowiło działalność jako Muzeum Śląskie w Bytomiu, gdzie pod tą nazwą funkcjonowało do 1950 roku) (DROŃ 2011). Wśród nich znajdowały się okazy, które Muzeum Śląskie w Katowicach zakupiło od ks. Wycisły (STUGLIK 1934, BIELEWICZ 1963).

MATERIAŁ I METODY

Kolekcja owadów ks. Pawła Wycisły znajdująca się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu liczy co najmniej 3029 okazów, należących do pięciu rzędów: Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera i Diptera. Znaleziono 8 okazów piewików należących do pięciu rodzin, chrząszcze łącznie stanowią 1174 okazów z 37 rodzin, błonkówki liczą 14 okazów z 4 rodzin. Zbiór motyli został już wcześniej w większości opracowany przez autora (LARYSZ 2014). Motyle liczą 1799 okazów, reprezentujących 443 gatunki, należące do 22 rodzin. Stanowią one zapewne tylko pewną część zbioru, który został zakupiony przez Muzeum Śląskie od ks. Wycisły. Według Mariana Bielewicza, wieloletniego kierownika Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego, straty spowodowane działaniami wojennymi (bomby, które uszkodziły budynek muzeum) wyniosły co najmniej 7 tysięcy okazów motyli. Było to około 23% całości kolekcji Lepidoptera, które w czasie wojny posiadało Muzeum Górnośląskie (BIELEWICZ 1963). Muchówki liczą 34 okazy należące do 9 rodzin.

Wszystkie okazy posiadają dużą wartość naukową i historyczną, ponieważ są poprawnie spreparowane i zaetykietowane. Większość okazów posiada etykiety pisane ręcznie przez ks. Wycisłę. Były pisane piórem, gdzie od góry umieszczona jest nazwa rodzajowa i gatunkowa, poniżej data, za nią miejsce znalezienia oraz na końcu w dolnym lewym lub prawym rogu - podpis, który najczęściej był pisany przez samego autora jako „Wyc.” (Ryc. 1). Niektóre z okazów z kolekcji Proboszcza z Pogrzebienia, posiadają metryczki, które są typowe dla

Ryc. 1. Różne typy etykiet pod okazami motyli z kolekcji ks. P. Wycisły, od lewej: oryginalna etykieta, pisana przez ks. Wycisłę, w środku: etykieta pisana przez Z. Stuglika, po prawej: metryczka pisana przez A. Drozdę (fot. A. Larysz).

Fig. 1. Different types of labels under the specimens of butterflies from the collection of Fr. P. Wycisły, from the left: the original label, written by Fr. Wycisły, in the middle: a label written by Z. Stuglik, on the right: a label written by A. Drozda (photo A. Larysz).

okazów Zdzisława Stuglika, pracownika Muzeum Śląskiego (Ryc. 1). Prawdopodobnie zaetykietował on okazy, które otrzymał w darze od samego ks. Wycisły w ramach wymiany kolekcjonerskiej. Innym rodzajem metryczek okazów z opracowanego zbioru ks. Pawła, są etykiety pisane ręcznie przez Antoniego Drozdę, a pochodzące z jego zbioru. A. Drozda pisał charakterystycznym pismem, na metryczkach umieszczał od góry nazwę rodzajową i gatunkową, poniżej datę złowienia, pod nią miejsce znalezienia oraz zawsze autora - czyli leg. (łac. *legit*) ks. Wycisło (Ryc. 1). Ks. Wycisło starannie preparował złowione przez siebie okazy owadów, był również znakomitym taksonomem, głównie co do rzędu Lepidoptera, ponieważ prawie wszystkie motyle bezbłędnie oznaczył co do gatunku, co świadczy o jego znawstwie tematu i dużym doświadczeniu. Jeśli chodzi o metody połowu owadów, to należy przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że używał większości metod stosowanych w tamtym czasie. Z pewnością łowił owady w ciągu dnia siatką entomologiczną oraz metodą na upatrzonego. Większość gatunków motyli z jego kolekcji lata w nocy, co niewątpliwie świadczy o tym, że były łowione na światło. Prawdopodobnie używał też przynęt do wabienia nocnych motyli. Wiele swoich okazów uzyskiwał metodą hodowli gąsienic, o czym świadczą odpowiednie adnotacje na metryczkach, umieszczonych pod okazami w postaci skrótu łacińskiego e.l., czyli *ex larva* – z larwy, gąsienicy. Ilość motyli wyhodowanych przez ks. Wycisłę w przebadanym materiale wynosi 302.

Prawie wszystkie okazy owadów ze zbioru ks. Wycisły pochodzą z terenu Górnego Śląska. Zostały złowione w miejscowościach, w których pracował. Niewielka ilość pochodzi z innych miejsc, jak np. z Łaziska Górne, skąd pochodził, czy Bielszowice. Ogromna większość okazów pochodzi z Pogrzebienia, gdzie ks. Wycisło pracował przez 13 lat i mógł w spokoju zajmować się swoją pasją. Zakres czasowy kolekcji obejmuje lata 1908-1939.

Stan zachowania okazów owadów, które ocalały z kolekcji ks. Wycisły jest w miarę dobry. Nieliczne mają częściowo lub mocno uszkodzone skrzydła, albo są pozbawione odwłoków. Takie okazy posiadają odpowiednią adnotację w wykazie. Autor starał się ustalić przynależność gatunkową możliwie każdego okazu. Dla niektórych okazów przeprowadzono analizę aparatów genitalnych, aby określić przynależność gatunkową. Preparaty te zabezpieczono w glicerynie i umieszczono w specjalnych fiolkach podpiętych pod okazami. W kilku przypadkach, ze względu na zniszczenie, nie udało się określić przynależności gatunkowej okazów motyli, dlatego określono dla nich tylko przynależność rodzajową. Weryfikacji oznaczeń gatunkowych wszystkich okazów Lepidoptera z niniejszego opracowania dokonał autor pracy, oznaczeń okazów z innych rzędów owadów dokonali specjaliści z odpowiednich grup owadów. Nie wszystkie okazy udało się oznaczyć do poziomu gatunku, stwierdzono tylko ich przynależność do rodziny.

Nazewnictwo i klasyfikację motyli przyjęto za „A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland” (BUSZKO & NOWACKI 2017), piewiki, chrząszcze, błonkówki i muchówki za MAPĄ BIORÓŻNORODNOŚCI 2019 (KSIB). Lista miejscowości opiera się na aktualnym podziale administracyjnym Polski z odpowiadającymi im kwadratami siatki UTM. W nawiasie podano oryginalne zapisy nazw w metrykach, często w języku niemieckim. Gatunki w ramach rodzaju wymieniono alfabetycznie.

WYNIKI

Wyniki opracowania zbioru owadów ks. Wycisły, znajdującego się w kolekcji entomologicznej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu okazały się bardzo ciekawe. Gatunek motyla *Nola aerugula* (HÜBNER, 1793) (Ryc. 6) z rodziny Nolidae, złowiony przez

ks. Wycisłę w lipcu 1932 roku w Pogrzebieniu, mimo iż znany jest z terenu prawie całego kraju, z Górnego Śląska znany był tylko z Lubomii, gdzie łowił go A. Drozda (jako *Celama centonalis* HBN.). Jest to drugie stanowisko występowania tego gatunku na Górnym Śląsku. Barczatka *Phyllodesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 2) została złowiona przez ks. Pawła w dwóch okazach – jeden w Zaborzu i jeden w Chwałowicach. Ten gatunek, dziś już bardzo rzadko występujący w Polsce, został ostatnio ponownie odnaleziony na Śląsku, w miejscowości Tworóg koło Tarnowskich Gór (BIWO & BZIUŁ 2013). Historyczne dane z okolic Zabrze podał WOLF (1927). Chwałowice są nowym stanowiskiem tego gatunku na Śląsku. Inne ciekawe i rzadkie gatunki motyli, często nie łwione od wielu lat na Górnym Śląsku, znalezione wśród okazów należących do ks. Wycisły: *Perizoma lugdunaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) (Ryc. 5), *Bryophila raptricula* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 7), *Dichonia convergens* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 8), *Dryobotodes eremita* (FABRICIUS, 1775), wyhodowany z gąsienicy zawisak *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772) (Ryc. 4), czy rzadki migrant *Palpita vitrealis* (ROSSI, 1794). O niektórych z tych gatunków wspominają Stuglik i Drozda w swoich pracach. Najciekawszym znaleziskiem w zbiorze ks. Wycisły wydaje się być znalezienie jednego okazu samca pawicy gruszówki *Saturnia pyri* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 3). Nie byłoby w tym znalezisku niczego niezwykłego, gdyby nie dane na metryczce tego okazu - „Pogrzebień, 13.5.37 e.l., Wyc.[isło]”. Okaz pochodzi ze skomasowanej kolekcji Antoniego Drozdy, czego potwierdzeniem jest również jego własna adnotacja ołówkiem, którą napisał w swoim egzemplarzu autorskim swej pracy na temat motyli okolic Raciborza: „*Saturnia pyri* SCHIFF. e.l. 13 V 37. Pogrzebień ks. Wyc.” (str. 95). Pawica gruszówka jest największym motylem Europy, występującym od północnej Afryki, Europę południową do środkowej, Małej Azji aż po Zakaukazie (FORSTER & WOHLFARTH 1960). Północna granica zasięgu przebiega w Europie na terenie Czech i Słowacji. W Polsce historyczne dane na temat tej pawicy pochodzą z lat dwudziestych XX wieku, gdzie miała występować w okolicach Zamościa, jednak są to tylko dane historyczne, brak w kolekcjach okazów dokumentacyjnych. Zapis na etykietce tego okazu, jakoby motyl pochodził z Pogrzebienia, z hodowli, jest problematyczny. Dlatego, gdyż z jednej strony – samo położenie Pogrzebienia nie wyklucza występowania tego gatunku w tamtym czasie, a nawet i współcześnie, ponieważ niedaleko, kilkanaście kilometrów od Pogrzebienia, w okolicach czeskiej Ostrawy i Bogumina (Bohumín), *Saturnia pyri* posiada swoje stałe populacje (HUDEČEK & ŠUHAJ 1998). Kiedyś, wśród entomologów, hodowców, dość powszechnym było etykietowanie okazów wyhodowanych, umieszczając na nich nazwę miejsca hodowli, a nie faktycznego pochodzenia materiału hodowlanego. Nie wiadomo, czy mamy tu do czynienia z takim okazem, tym bardziej, że ks. Wycisło do swojej pasji podchodził w pełni profesjonalnie i naukowo. Problem wydaje się być otwarty i wart dalszych wyjaśnień. Być może poszukiwania dziś tego gatunku w okolicach Pogrzebienia, dałyby odpowiedź na to pytanie.

PODZIĘKOWANIA

W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Henrykowi Szoltyśowi za oznaczenie wielu okazów chrząszczy złowionych przez ks. Wycisło, Waldemarowi Żyłe za oznaczenie osowatych, Cezaremu Gębickiemu oraz Rolandowi Doboszowi za oznaczenie części pluskwiaków Hemiptera oraz Andrzejowi Grzywaczowi, Łukaszowi Mielczarkowi, Krzysztofowi Szpili, Andrzejowi Woźnicy, Cezaremu Bystrowskiemu, Robertowi Żóralskiemu i Katerinie V. Makovetskaya za oznaczenie muchówek.

WYKAZ GATUNKÓW

Wykaz skrótów i symboli:

AD – Antoni Drozda, **AG** – Andrzej Grzywacz, **AK** – Antoni Kuśka, **AL** – Adam Larysz, **AM** – Andrzej Melke, **AW** – Andrzej Woźnica, **BW** – Bogdan Wiśniowski, **CB** – Cezary Bystrowski, **CG** – Czesław Greń, **CGE** – Cezary Gębicki, **coll.** – kolekcja, **det.** – oznaczył, **e.l.** – z gąsienicy, **EM** – Ewelina Motyka, **HS** – Henryk Szołtys, **JG** – Jerzy Gutowski, **KM** – Katerina V. Makovetskaya, **KS** – Krzysztof Szpila, **KSIB** – Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności, **LB** – Lech Borowiec, **leg.** – zebrał, **prep.** – aparat genitalny, **LM** – Łukasz Mielczarek, **PW** – ks. Paweł Wycisło, **RB** – Ryszard Bielawski, **RD** – Roland Dobosz, **RK** – Roman Królik, **RR** – Rafał Ruta, **RŻ** – Robert Żóralski, **TK** – Tomasz Kościelny, **TP** – Tadeusz Pawlikowski, **USMB** – Upper Silesian Museum Bytom (akronim Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu), **WS** – Wojciech Szczepański, **WŻ** – Waldemar Żyła, [...] – brak roku, miesiąca w dacie, ? – pismo nieczytelne.

HEMIPTERA

Aphrophoridae AMYOT et AUDINET-SERVILLE, 1843

Aphrophorinae AMYOT et AUDINET-SERVILLE, 1843

Aphrophora alni (FALLÉN, 1805)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18789) (coll. A. Drozda) (det. RD); Pogrzebień, 10.9.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18802) (coll. A. Drozda) (det. RD).

Cercopidae LEACH, 1815

Cercopis sanguinolenta (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.7.[19]31 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18719) (coll. A. Drozda) (det. CGE); Pogrzebień, 13.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18700) (coll. A. Drozda) (det. CGE).

Cicadellidae LATREILLE, 1825

Ledrinae KIRSCHBAUM, 1868

Ledra aurita (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.7.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18501) (coll. A. Drozda) (det. CGE).

Cixiidae SPINOLA, 1839

Cixiinae SPINOLA, 1839

Cixius (Cixius) nervosus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 4.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5977/18784) (coll. A. Drozda) (det. CGE); Pogrzebień, 4.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5977/18812) (coll. A. Drozda) (det. CGE).

Membracidae RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1815

Centrotinae AMYOT et AUDINET-SERVILLE, 1843

Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/18490) (coll. A. Drozda) (det. AL).

COLEOPTERA

Carabidae LATREILLE, 1802

Broscinae HOPE, 1838

Broscus cephalotes (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], 18.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64136) (det. HS); Zaborze, 17.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64517) (det. HS).

Carabinae LATREILLE, 1802

Carabus (Chrysocarabus) auronitens auronitens FABRICIUS, 1792

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59336) (det. PW).

Carabus (Tachypus) cancellatus cancellatus ILLIGER, 1798

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59195) (det. PW); Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59473) (det. PW).

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59747) (det. HS).

Carabus (Tomocarabus) convexus convexus FABRICIUS, 1775

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59152) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59463) (det. HS).

Carabus (Oreocarabus) glabratus glabratus PAYKULL, 1790

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 29.6.[19]34, ks. Wycisło, (USMB 5960/59266) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień, 14.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59458) (det. HS).

Carabus (Carabus) granulatus granulatus LINNAEUS, 1758

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59402) (det. PW).

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 24.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59374) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Carabus (Oreocarabus) hortensis hortensis LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień, 4.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59487) (det. HS); Pogrzebień, 9.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59053) (det. HS);

Carabus (Chaetocarabus) intricatus intricatus LINNAEUS, 1761

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 5.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59108) (det. PW).

Carabus (Mesocarabus) problematicus harcyniae STURM, 1815

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk, 7.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59267) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, 7.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59688) (det. HS).

Carabus (Morphocarabus) scheidleri scheidleri PANZER, 1799

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59503) (det. HS); Pogrzebień, 8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59220) (det. HS).

Carabus (Megodontus) violaceus violaceus LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59188) (det. HS); Pogrzebień, 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59537) (det. HS).

Elaphrinae, 1837

Elaphrus (Neoelaphrus) cupreus DUFTSCHMID, 1812

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59310) (det. HS).

Elaphrus (Elaphrus) riparius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 8.7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59452) (det. HS).

Elaphrus (Neoelaphrus) uliginosus FABRICIUS, 1792

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59070) (det. HS).

Harpalinae BONELLI, 1810

Abax (Abacopercus) carinatus carinatus (DUFTSCHMID, 1812)

Woj. śląskie: Orzesze, 22.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64326) (det. HS).

Abax (Abax) parallelepipedus parallelepipedus (PILLER et MITTERPACHER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59189) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59061) (det. HS).

Acupalpus (Acupalpus) meridianus (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 3.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59976) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 3.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59215) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59234) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59210) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64735) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Acupalpus (Acupalpus) parvulus (STURM, 1825)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59209) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 3.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59257) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59406) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agonum (Agonum) muelleri (HERBST, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64336) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64727) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agonum (Agonum) sexpunctatum (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64749) (det. PW).

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64265) (det. HS).

Agonum (Agonum) viduum (PANZER, 1796)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64358) (det. HS).

Amara (Amara) aenea (DE GEER, 1774)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 30.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64328) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64342) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Amara (Amara) familiaris (DUFTSCHMID, 1812)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64652) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64248) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64329) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Amara (Curtonotus) gebleri DEJEAN, 1831

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59142) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Amara (Zezea) plebeja (GYLLENHAL, 1810)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59829) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64753) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64664) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64319) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Amara (Amara) spreta DEJEAN, 1831

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64673) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64764) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64264) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64732) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Anchomenus (Anchomenus) dorsalis (PONTOPPIDAN, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59405) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Anisodactylus (Anisodactylus) binotatus (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64493) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Badister (Badister) bullatus (SCHRANK VON PAULA, 1798)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59550) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59781) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59934) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bradycellus (Bradycellus) harpalinus (AUDINET-SERVILLE, 1821)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]39, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59464) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59735) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]39, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59754) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Calathus (Neocalathus) erratus erratus (SAHLBERG, 1827)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 14.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64635) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 12.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64397) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Calathus (Calathus) fuscipes fuscipes (GOEZE, 1777)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.8.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64702) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex.

(USMB 5960/64703) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64576) (det. HS).

Calathus (Neocalathus) melanocephalus melanocephalus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64754) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Calathus (Neocalathus) mollis mollis (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 24.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64420) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Callistus lunatus lunatus (FABRICIUS, 1775)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59797) (det. HS); Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59885) (det. HS).

Chlaenius (Chlaeniellus) nitidulus (SCHRANK VON PAULA, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59830) (det. HS); Chwałow.[ice], 19.4.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59804) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59782) (det. HS).

Cymindis (Cymindis) humeralis (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59069) (det. HS); Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59094) (det. HS).

Dolichus halensis (SCHALLER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59091) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59177) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Dromius (Dromius) fenestratus (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Łaziska, 24.6.[19]24, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59245) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Dromius (Dromius) quadrimaculatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59240) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[iebień], 6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59982) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) affinis (SCHRANK VON PAULA, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 3.8.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64616) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Radziej.[ów], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59252) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64598) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59779) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59228) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64619) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64593) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64700) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64424) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 3.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64696) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) honestus honestus (DUFTSCHMID, 1812)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59561) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) laevipes ZETTERSTEDT, 1828

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59946) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) latus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59835) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59958) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64644) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) luteicornis (DUFTSCHMID, 1812)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59229) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Harpalus) rufipalpis rufipalpis STURM, 1818

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 26.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59981) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Harpalus (Pseudoophonus) rufipes (DE GEER, 1774)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59285) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59451) (det. HS).

Laemostenus (Pristonychus) terricola terricola (HERBST, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59171) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59508) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59494) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Lebia (Lamprias) chlorocephala (HOFFMANN, 1803)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59204) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Panagaeus (Panagaeus) bipustulatus (FABRICIUS, 1775)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59572) (det. HS).

Platynus (Platynus) assimilis (PAYKULL, 1790)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64719) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64552) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Poecilus (Poecilus) cupreus cupreus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64134) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 17.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64602) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64651) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64341) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64430) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64620) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64301) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64659) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.

[isło], 1 ex. (USMB 5960/64575) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64662) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64439) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Poecilus (Poecilus) lepidus lepidus (LESKE, 1785)

Woj. śląskie: Bielschowitz [Bielszowice], 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64354) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64277) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Bielschowitz [Bielszowice], 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64760) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64383) (pismo A. Drozdy) (det. HS)

Poecilus (Poecilus) versicolor (STURM, 1824)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64379) (det. HS).

Pterostichus (Pseudomaseus) anthracinus anthracinus (ILLIGER, 1798)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64334) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Pterostichus (Cheporus) burmeisteri burmeisteri HEER, 1838

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], 18.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64370) (det. HS).

Pterostichus (Morphnosoma) melanarius melanarius (ILLIGER, 1798)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64390) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.8.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59414) (pismo A. Drozdy) (det. HS);

Pterostichus (Platysma) niger niger (SCHALLER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59219) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 11.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59180) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59250) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Pterostichus (Bothriopterus) oblongopunctatus oblongopunctatus (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Orzesze, 3.5.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59227) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59502) (det. HS).

Pterostichus (Phonias) ovoideus ovoideus (STURM, 1824)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 26.3.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64751) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64773) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Pterostichus (Argutor) vernalis (PANZER, 1796)

Woj. śląskie: Radziejów, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64731) (det. HS).

Synuchus (Synuchus) vivalis vivalis (ILLIGER, 1798)

Woj. śląskie: Zaborze, 4.6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64395) (det. HS).

Zabrus (Zabrus) tenebrioides tenebrioides (GOEZE, 1777)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64506) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64603) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64300) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64145) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Nebriinae CASTELNAU, 1834

Leistus (Leistus) ferrugineus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59453) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]39, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59275) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Notiophilus biguttatus (FABRICIUS, 1779)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 9.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/59118) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59478) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Notiophilus palustris (DUFTSCHMID, 1812)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59454) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Scaritinae, 1810

Dyschirius (Eudyschirius) globosus (HERBST, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64573) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64856) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Trechinae BONELLI, 1810

Asaphidion flavipes (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59277) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59574) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bembidion (Metallina) lampros (HERBST, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 15.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64363) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64666) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bembidion (Metallina) properans (STEPHENS, 1828)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64688) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bembidion (Bembidion) quadrimaculatum quadrimaculatum (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64972) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 3.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64851) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bembidion (Peryphus) tetracolum tetracolum SAY, 1823

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 13.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59052) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59358) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59441) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59278) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Ocys quinquestriatum quinquestriatus GYLLENHAL, 1810

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59230) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64720) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Patrobus atrorufus (STRØM, 1768)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 30.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/64443) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Trechus (Epaphius) secalis secalis PAYKULL, 1790

Woj. śląskie: Chwałowicz [Chwałowice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/64384) (det. HS).

Trechus (Trechus) quadristriatus (SCHRANK VON PAULA, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59759) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/59476) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Carabidae sp.

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106800) (det. AL); Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106769) (det. AL); Lähn [Wleń], 2.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106762) (det. AL).

Woj. śląskie: Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107422) (det. AL); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107348) (det. AL); Zaborze, 8.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107343) (det. AL); Orzesche [Orzesze], 9.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107329) (det. AL); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107314) (det. AL); Chwałowicz [Chwałowice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/107429) (det. AL); Roj [Rój Żory], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106773) (det. AL); Roj [Rój Żory], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106759) (det. AL); Chwałowicz [Chwałowice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106772) (det. AL); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106765) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106797) (det. AL); Orzesche [Orzesze], 9.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106763) (det. AL); Lubom, [19]14, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106767) (det. AL); Zaborze, 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106756) (det. AL); Orzesche [Orzesze], 4.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106781) (det. AL); Chwałowicz [Chwałowice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106754) (det. AL); Zaborze, 8.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106636) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106652) (det. AL); Chwałowicz [Chwałowice], 7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/106771) (det. AL).

Hydrophilidae LATREILLE, 1802

Hydrophilinae LATREILLE, 1802

Anacaena lutescens (STEPHENS, 1829)

Woj. śląskie: R?, 7.7.[19]14, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5899/3008) (det. CG).

Sphaeridiinae LATREILLE, 1802

Cercyon haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Chwałowicz [Chwałowice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5899/3008) (det. CG).

Sphaeridium marginatum FABRICIUS, 1787

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5899/2464) (det. CG).

Sphaeridium scarabaeoides (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Rusinow.[ice], 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5899/2464) (det. CG).

Histeridae GYLLENHAL, 1808

Histerinae GYLLENHAL, 1808

Hister unicolor LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 7.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/105909)
(pismo A. Drozdy) (det. RR)

Margarinotus bipustulatus (SCHRANK, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/108192)
(pismo A. Drozdy) (det. RR); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/108169) (det. RR); Zaborze, 4.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/108173) (det. RR).

Margarinotus marginatus (ERICHSON, 1834)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/106592)
(pismo A. Drozdy) (det. RR).

Margarinotus purpurascens (HERBST, 1791)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/108016)
(pismo A. Drozdy) (det. RR).

Margarinotus striola (THOMSON, 1862)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/106019)
(pismo A. Drozdy) (det. RR).

Leiodidae FLEMING, 1821

Anisotoma humeralis (HERBST, 1791)

Woj. śląskie: Halemba, 11.6.[19]10, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134500) (det. PW).

Silphidae LATREILLE, 1806

Nicrophorinae KIRBY, 1837

Nicrophorus humator (GLEDITSCH, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/22037)
(pismo A. Drozdy) (det. HS).

Nicrophorus vespillo (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Rusinow.[ice], 12.9.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/22167) (det. HS);
Pogrzeb.[ień], 7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/21137) (det. HS); Pogrzeb.[ień],
18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/22232) (det. HS).

Nicrophorus vespilloides HERBST, 1783

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/22637) (det. HS);
Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21457) (pismo
A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.10.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB
5960/21955) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Silphinae LATREILLE, 1806

Aclypea opaca (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 13.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/20652) (det. HS);
Zaborze, 4.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/20711) (det. HS).

Aclypea undata (MÜLLER, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/20966)

(pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21119) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Oiceoptoma thoracicum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień [ień], 4.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/20746) (det. HS); Chwalow.[ice], 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/20779) (det. HS).

Phosphuga atrata atrata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/20918) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 17.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21048) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 21.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/20975) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 21.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21007) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21035) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Silpha obscura obscura LINNAEUS, 1758

Republika Czeska: Altvater [Pradziad], 10.7.[19]12, Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/20950) (det. HS).

Silphidae sp.

Woj. śląskie: [...], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/33795) (det. HS); Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/33843) (det. HS); Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/33446) (det. HS).

Staphylinidae LATREILLE, 1802

Steninae MACLEAY, 1825

Stenus (Stenus) biguttatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/38379) (det. TK).

Stenus (Stenus) clavicornis (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40150) (pismo A. Drozdy) (det. TK).

Stenus (Stenus) comma comma LECONTE, 1863

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/38865) (pismo A. Drozdy) (det. TK).

Stenus (Stenus) juno (PAYKULL, 1789)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/39740) (pismo A. Drozdy) (det. TK); Zaborze, 3.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/39421) (det. TK).

Tachyporinae MACLEAY, 1825

Sepedophilus marshami (STEPHENS, 1832)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/42852) (det. AM); Zaborze, 3.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/42930) (det. AM); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/42820) (pismo A. Drozdy) (det. AM).

Tachinus (Tachinus) corticinus GRAVENHORST, 1802

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40820) (pismo A. Drozdy) (det. AM).

Tachinus (Tachinus) fimetarius GRAVENHORST, 1802

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 15.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/42015) (pismo A. Drozdy) (det. AM); Chwałowicz, 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/40614) (det. AM).

Tachinus (Tachinus) rufipes (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/41142) (pismo A. Drozdy) (det. AM); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/41399) (pismo A. Drozdy) (det. AM).

Tachyporus (Tachyporus) chrysomelinus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40397) (pismo A. Drozdy) (det. AM).

Tachyporus (Tachyporus) hypnorum (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40717) (pismo A. Drozdy) (det. AM); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40876) (pismo A. Drozdy) (det. AM); Pogrzebień ok. Raciborza, 24.4.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/41785) (pismo A. Drozdy) (det. AM); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/40840) (pismo A. Drozdy) (det. AM).

Scarabaeidae LATREILLE, 1802

Aphodiinae LEACH, 1815

Aphodius distinctus distinctus (MÜLLER, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/6843) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/6687) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/6568) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]38, ks. Wycisło, (USMB 5960/6508) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Aphodius fimetarius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/6143) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/6426) (det. HS).

Aphodius granarius (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Lubomia ok. Raciborza, 14.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/6604) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cetoniinae LEACH, 1815

Cetonia aurata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], 8.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/2514) (det. PW).

Protaetia (Liocola) marmorata marmorata (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/2610) (det. HS).

Trichius fasciatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.07.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/992) (det. PW).

Melolonthinae SAMOUELLE, 1819

Amphimallon assimile (HERBST, 1790)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 7.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/2842) (det. HS).

Serica brunnea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 8.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/1746) (det. HS); Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/1918) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/2278) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.7.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/2268) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.8.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/1762) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Rutelinae MACLEAY, 1819

Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/330) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/446) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 22.7.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/363) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/473) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 21.7.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/363) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/104) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 21.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/111) (det. HS).

Scarabaeinae LATREILLE, 1802

Onthophagus nuchicornis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/5264) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/5179) (det. HS); Chwałow.[ice], 12.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/5077) (det. HS).

Scirtidae FLEMING, 1821

Elodes minuta (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67282) (ap. genit., pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67275) (ap. genit., pismo A. Drozdy) (det. HS).

Buprestidae LEACH, 1815

Agrilinae CASTELNAU, 1835

Agrilus (Robertius) betuleti (RATZBURG, 1837)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58598) (pismo A. Drozdy) (det. JG); Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/58452) (det. JG).

Agrilus (Robertius) pratensis pratensis (RATZBURG, 1837)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58591) (pismo A. Drozdy) (det. JG); Zabrze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/58417) (det. JG).

Agrilus (Agrilus) viridis viridis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58227) (pismo A. Drozdy) (det. JG); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58520) (pismo A. Drozdy) (det. JG); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58537) (pismo A. Drozdy) (det. JG); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58429) (pismo A. Drozdy) (det. JG).

JG); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58219) (pismo A. Drozdy) (det. JG).

Trachys minuta minuta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58230) (pismo A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58163) (pismo A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58162) (pismo A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/58146) (pismo A. Drozdy) (det. RK).

Buprestinae LEACH, 1815

Anthaxia (Melanthaxia) quadripunctata quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/57617) (det. JG).

Byrrhidae LATREILLE, 1804

Byrrhidae sp.

Woj. śląskie: Chwal.[owice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/155513) (det. AL); Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154998) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154812) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/154889) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/154954) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154805) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/154913) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154997) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/154878) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzeb.[ień], [19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154997) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/155002) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/154923) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Elateridae LEACH, 1815

Agrypninae CANDÈZE, 1857

Agrypnus murinus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70417) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70681) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70423) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70435) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70819) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70573) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 4.8.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71035) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70261) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Denticollinae STEIN et WEISE, 1877

Actenicerus (Actenicerus) sjaelandicus (MÜLLER, 1764)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70093)

(pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70759) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Orzesze, 19.4[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70178) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/71000) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Anostirus castaneus castaneus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70393) (det. HS).

Anostirus purpureus (PODA, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70717) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Lubom, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70446) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70117) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Orzesze, 19.4[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70166) (det. HS).

Athous (Athous) haemorrhoidalis (FABRICIUS, 1801)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70781) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70489) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70208) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 19.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70609) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 21.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70780) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70788) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70112) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Lubom, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70253) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70310) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Athous (Haplathous) subfuscus (MÜLLER, 1764)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70792) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70141) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70081) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Athous (Athous) vittatus (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70642) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70375) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70154) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70406) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cidnopus aeruginosus (OLIVIER, 1790)

Woj. śląskie: Zaborze, 15.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70582) (det. HS).

Cidnopus pilosus (LESKE, 1785)

Woj. śląskie: Zaborze, 12.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70798) (det. HS).

Ctenicera pectinicornis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zabrze, 29.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70284) (det. HS); Zabrze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70234) (det. HS).

Denticollis linearis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70161) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70509) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70610) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Lubom, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70327) (det. HS).

Hemicrepidius (Hemicrepidius) hirtus (HERBST, 1784)

Woj. śląskie: Zaborze, 6.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70280) (det. HS).

Hemicrepidius (Hemicrepidius) niger (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 30.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70207) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70739) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70711) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 5.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70713) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70689) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70684) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70793) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70924) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Paraphotistus (Mosotalesus) impressus impressus (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Zaborze, 17.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70092) (det. HS); Zaborze, 17.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70351) (det. HS).

Prosternon tessellatum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70428) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/71453) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Selatosomus (Selatosomus) aeneus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70290) (det. HS); Chwałowice, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70315) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70958) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Orzesze, 9.4[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70718) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70191) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Selatosomus (Pristilophus) cruciatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Radziejów, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70109) (det. HS); Radziej.[ów], 12.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71513) (det. HS); Radziej.[ów], 15.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70345) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Radziej.[ów], 10.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71513) (det. HS).

Elaterinae LEACH, 1815

Adrastus pallens (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70993) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Adrastus rachifer (FOURCROY, 1785)

Woj. śląskie: Zaborze, [19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70264) (det. HS).

Agriotes (Agriotes) acuminatus (STEPHENS, 1830)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70604) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70578) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agriotes (Agriotes) obscurus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70525) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70761) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/71021) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70641) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70744) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70999) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agriotes (Agriotes) pilosellus (SCHÖNHERR, 1817)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70929) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70619) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 26.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70564) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agriotes (Agriotes) sputator (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70783) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Agriotes (Agriotes) ustulatus (SCHALLER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 11.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70975) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Ampedus (Ampedus) balteatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70633) (det. HS); Zaborze, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70554) (det. HS); Zaborze, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70580) (det. HS).

Dalopius marginatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70271) (det. HS); Zaborze, 15.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70922) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70953) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70278) (det. HS).

Ampedus (Ampedus) sanguineus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 2.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70381) (det. HS).

Ampedus (Ampedus) sanguinolentus sanguinolentus (SCHRANK, 1776)

Woj. śląskie: Zaborze, 4.5.[19]12, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70219) (det. HS);

Ectinus aterrimus (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Orzesze, 27.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70976) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70936) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70777) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70921) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70951) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Prokraerus tibialis (LACORDAIRE, 1835)

Woj. śląskie: Zaborze, 24.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70498) (det. HS); Zaborze, 12.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70279) (det. HS).

Sericus (Sericus) brunneus brunneus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70660) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 17.7.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/70648) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Synaptus filiformis (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70923) (det. HS).

Lissominae CASTELNAU, 1835

Drapetes mordelloides (HOST, 1789)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 6.4.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70153) (det. HS).

Melanotinae CANDÈZE, 1859

Melanotus (Melanotus) villosus (GEOFFROY, 1785)

Woj. śląskie: Zaborze, 17.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70220) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/70590) (det. HS).

Elateridae sp.

Woj. śląskie: Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/153900) (det. AL); Radziejów, 5.4.[...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/152724) (det. AL); Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/153867) (det. AL); Pogrzebi[eń], [19]29, 1 ex. (USMB 5960/154032) (det. AL); Zaborze, 29.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/153995) (det. AL); Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/154022) (det. AL); Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/154075) (det. AL); Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/154004) (det. AL); Lubom, [...], Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5960/153915) (det. AL); Zaborze, 22.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/154059) (det. AL).

Lycidae CASTELNAU, 1838

Lycidae sp.

Woj. śląskie: Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/136255) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 7.[19]30, 1 ex. (USMB 5960/135602) (det. AL); Chwałow.[ice], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/136148) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 7.[19]30, 1 ex. (USMB 5960/135978) (det. AL); Ob.[er] Lazisk, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/135605) (det. AL).

Lampyridae LATREILLE, 1817

Lamprohiza splendidula (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47686) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.10.[19]36, ks. Wycisło, 1 larva (USMB 5960/47727) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cantharidae IMHOFF, 1856

Rhagonycha (Rhagonycha) nigriventris MOTSCHULSKY, 1860

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 24.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/46964) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/46267) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Cantharidae sp.

Woj. śląskie: Chwałowice ok. Rybnika, 24.6.[19]25, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/45703) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Dermestidae LATREILLE, 1804

Dermestidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 15.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134926) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134949) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135052) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134882) (det. HS); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134952) (det. HS).

Ptinidae LATREILLE, 1802

Ptinidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135035) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/135118) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.3.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135071) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134909) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.3.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135117) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.3.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134947) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134934) (det. HS); Zaborze, [19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/135030) (det. HS).

Cleridae LATREILLE, 1802

Clerinae LATREILLE, 1802

Opilo mollis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/55786) (det. PW).

Thanasimus formicarius formicarius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 28.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/55799) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/55793) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Cleridae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/55737) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptophagidae KIRBY, 1837

Cryptophagidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134577) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134561) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza,

12.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134572) (pismo A. Drozdy) (det. HS);
Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134440) (pismo
A. Drozdy) (det. HS).

Coccinellidae LATREILLE, 1807
Chilocorinae MULSANT, 1846

Chilocorus bipustulatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Orzegów, 15.5.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102133) (det. RB).

Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1791)

Woj. śląskie: Zaborze, 12.5.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53434) (det. WS).

Exochomus quadripustulatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53483) (det. WS);
Pogrzebień ok. Raciborza, 13.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53402) (pismo
A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB
5960/53288) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.3.[19]38,
ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53424) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok.
Raciborza, 12.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53449) (pismo A. Drozdy) (det.
WS); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102097) (det. PW).

Coccinellinae LATREILLE, 1807

Adalia (Adalia) bipunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53404) (det. WS);
Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53505) (pismo A.
Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB
5960/53460) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33,
ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53420) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok.
Raciborza, 23.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53312) (pismo A. Drozdy) (det.
WS); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102120) (det. PW).

Adalia (Adaliomorpha) conglomerata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53495)
(pismo A. Drozdy) (det. WS).

Adalia (Adalia) decempunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 25.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB
5960/53498) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex.
(USMB 5960/53507) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB
5960/53416) (det. WS); Zabrze, 17.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53411) (det.
WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53503)
(pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 20.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB
5960/53486) (det. WS).

Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53477)
(pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.9.[19]33, ks. Wycisło,
1 ex. (USMB 5960/53497) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza,
12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53500) (pismo A. Drozdy) (det. WS);
Orzesze, 27.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53485) (pismo A. Drozdy) (det.
WS).

Anisosticta novemdecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53430) (det. WS).

Aphidecta obliterata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zabrze, 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53501) (det. WS).

Calvia decemguttata (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53457) (det. WS);

Pogrzeb.[ień], 8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53455) (det. WS).

Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Orzesze, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53451) (det. WS);

Orzesze, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53502) (det. WS); Pogrzebień ok.

Raciborza, 8.10.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53446) (pismo A. Drozdy) (det.

WS).

Coccidula scutellata (HERBST, 1783)

Woj. śląskie: Chwalo.[wice], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53479) (det. WS).

Coccinella (Coccinella) hieroglyphica hieroglyphica LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Orzesze, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53490) (det. WS).

Coccinella (Coccinella) quinquepunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 13.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53458) (det. WS);

Pogrzeb.[ień], 9.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53466) (det. WS); Pogrzebień ok.

Raciborza, 12.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53431) (pismo A. Drozdy) (det.

WS); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102088) (det. PW).

Coccinella (Coccinella) septempunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53475)

(pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex.

(USMB 5960/53472) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Coccinula quatuordecimpustulata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53401)

(pismo A. Drozdy) (det. WS).

Halyzia sedecimguttata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53494)

(pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex.

(USMB 5960/53403) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.10.

[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53408) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Chwalow.

[ice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102107) (det. RB).

Harmonia quadripunctata (PONTOPPIDAN, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53468)

(pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.3.[19]38, ks. Wycisło,

1 ex. (USMB 5960/53423) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza,

13.3.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53491) (pismo A. Drozdy) (det. WS);

Pogrzebień ok. Raciborza, 6.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53493) (pismo

A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.2.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB

5960/53459) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.9.[19]33,

ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53474) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Chwal.[owice],

5.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53478) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Hippodamia (Hemisphaerica) tredecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53439) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53438) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.8.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53467) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Hippodamia (Hippodamia) variegata (GOEZE, 1777)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53520) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/101959) (det. WS).

Myrrha (Myrrha) octodecimguttata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Orzesze, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53462) (det. WS).

Myzia oblongoguttata oblongoguttata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zabrze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53511) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53452) (det. WS).

Oenopia conglobata conglobata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53492) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.9.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53410) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53473) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Propylea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]39, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53442) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53405) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53504) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 4.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53407) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53510) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53433) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53514) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53487) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53419) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Psyllobora (Thea) vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53436) (pismo A. Drozdy) (det. WS).

Epilachninae MULSANT, 1846

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53463) (det. WS).

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53435) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53440) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53448) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53489) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53453) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53409) (pismo A. Drozdy) (det. WS); Pogrzeb.[ień], 9.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/53414) (det. WS); Pogrzebień ok. Raciborza,

18.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53441) (pismo A. Drozdy) (det. WS);
Pogrzebień ok. Raciborza, 24.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/53437) (pismo
A. Drozdy) (det. WS).

Scymninae MULSANT, 1846

Scymnus (Scymnus) nigrinus KUGELANN, 1794

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/45548)
(pismo A. Drozdy) (det. HS).

Coccinellidae sp.

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/101998) (det.
AL).

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/37538)
(pismo A. Drozdy) (det. WS); Zaborze, 13.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB
5960/101242) (det. WS); Orzesche, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/101996)
(det. WS); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/101984) (det. AL); Zaborze,
[...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102133) (det. AL); Zaborze, 10.7.[19]19, Wyc.
[isło], 1 ex. (USMB 5960/102026) (det. AL); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB
5960/102021) (det. AL); Zaborze, 10.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102071)
(det. AL); Chwal.[owice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/102037) (det. AL).

Mycetophagidae LEACH, 1815

Mycetophagidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135072)
(pismo A. Drozdy) (det. HS).

Ciidae LEACH, 1819

Cis boleti (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21482)
(pismo A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]30, ks. Wycisło,
1 ex. (USMB 5960/21407) (pismo A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza,
24.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21986) (pismo A. Drozdy) (det. RK);
Pogrzebień ok. Raciborza, 4.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/21722) (pismo
A. Drozdy) (det. RK); Pogrzebień ok. Raciborza, 24.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB
5960/21642) (pismo A. Drozdy) (det. RK).

Zopheridae SOLIER, 1834

Zopheridae sp.

Woj. śląskie: Radziejo.[w], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/134530) (det. HS).

Tenebrionidae LATREILLE, 1802

Diaperinae LATREILLE, 1802

Crypticus (Crypticus) quisquilius quisquilius (LINNAEUS, 1760)

Woj. śląskie: Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/34484) (det. HS); Orzesze,
6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/34539) (det. HS).

Lagriinae LATREILLE, 1825

Lagria (Lagria) hirta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom, [Lubomia], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/46677) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47912) (det. HS); Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47883) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/47890) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/47818) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Tenebrioninae LATREILLE, 1802

Blaps (Blaps) mortisaga (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/35001) (coll. A. Drozdy) (det. HS); Lubom, [Lubomia], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/37732) (det. HS); Pogrzeb.[ień], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/34890) (coll. A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/34985) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Opatrum (Opatrum) sabulosum sabulosum (LINNAEUS, 1760)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.8.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/34530) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Stenomax (Stenomax) aeneus (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/34581) [pismo A. Drozdy] (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/34470) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Tenebrio molitor LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/34619) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/34331) (det. HS).

Oedemeridae LATREILLE, 1810

Calopodinae COSTA, 1852

Calopus serraticornis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 14.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47458) (det. PW).

Oedemerinae LATREILLE, 1810

Oedemera (Oedemera) femorata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47061) (det. AL); Pogrzeb.[ień], 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47680) (det. AL).

Oedemera (Oedemera) virescens virescens (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 13.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47355) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 23.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47537) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/47650) (det. PW).

Oedemera sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/47697) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Meloidae GYLLENHAL, 1810

Meloe sp.

Woj. śląskie: Pogrzebin, 28.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/136109) (det. AL).

Pyrochroidae LATREILLE, 1807

Pyrochroinae LATREILLE, 1807

Pyrochroa coccinea (LINNAEUS, 1760)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/47148) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Schizotus pectinicornis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/46772) (det. HS).

Anthicidae LATREILLE, 1819

Notoxus sp.

Woj. śląskie: Orzesze, 15.5.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/135110) (det. PW); Zaborze, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/135039) (det. PW).

Scraptiidae MULSANT, 1856

Scraptiidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/134513) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cerambycidae LATREILLE, 1802

Cerambycinae LATREILLE, 1802

Callidium (Callidium) violaceum (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Niedobcz.[yce], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73578) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 6.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73394) (det. PW); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73519) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Hylotrupes bajulus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73128) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73264) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 2.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73600) (det. PW); Chwałow.[ice], 5.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73602) (det. PW); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/121900) (det. PW).

Lamiinae LATREILLE, 1825

Acanthocinus (Acanthocinus) aedilis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 24.6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73415) (det. PW); Chwałow.[ice], 14.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73171) (det. PW).

Agapanthia (Eoptes) villosoviridescens (DE GEER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 28.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73384) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Lamia textor (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 29.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/72342) (pismo A. Drozdy) (det. AD).

Monochamus (Monochamus) galloprovincialis (GERMAR, 1818)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 8.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73347) (det. PW).

Oberea (Oberea) oculata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74693) (pismo A. Drozdy) (det. AD); Bielszowice, 14.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73395) (det. PW); Orzesze, 15.6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73161) (det. PW); Bielszowice, 12.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/122443) (det. PW).

Saperda (Compsidia) populnea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zabrze, 16.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74700) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74663) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74646) (det. PW); Zabrze, 14.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74712) (det. PW).

Tetrops praeustus praeustus LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Orzegów, 15.5.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74681) (det. HS); Orzegów, 15.5.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74714) (det. HS)..

Lepturinae LATREILLE, 1802

Anastrangalia sanguinolenta (LINNAEUS, 1760)

Woj. śląskie: Radziej.[ów], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73615) (det. PW); Radziej.[ów], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74415) (det. PW).

Leptura (Leptura) aethiops PODA, 1761

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 21.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74704) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74709) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74705) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Leptura (Leptura) quadrifasciata quadrifasciata LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 2.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73492) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Oxymirus cursor (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Radziejo.[w], 18.7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73488) (det. PW); Radziejo.[w], 18.7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73191) (det. PW); Radziej.[ów], 14.7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73648) (det. PW); Radziejo.[w], 15.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73488) (det. PW).

Pachytodes cerambyciformis (SCHRANK, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73103) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73177) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Rhagium (Hagrium) bifasciatum FABRICIUS, 1775

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 2.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73225) (det. PW).

Rhagium (Rhagium) inquisitor inquisitor (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 8.7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73647) (det. PW); Chwałow.[ice], 4.8.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73463) (det. PW); Chwałow.[ice], 29.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73200) (det. PW).

Rhagium (Megarhagium) sycophanta (SCHRANK, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73428) (det. PW); Lubom [Lubomia], 26.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73624) (det. PW); Chwalow.[ice], 8.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73111) (det. PW); Lubom [Lubomia], 4.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73240) (det. PW); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/121804) (det. PW); Orzesche, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/121887) (det. AL).

***Rhagium* sp.**

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 8.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73479) (det. PW).

Stenurella bifasciata bifasciata (MÜLLER, 1776)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 24.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73635) (det. PW).

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Orzesze, 24.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73378) (det. PW); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73511) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Orzesze, 23.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73400) (det. PW); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73459) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

***Stenurella* sp.**

Woj. śląskie: Łaziska G.[órne], 14.6.[19]26, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73322) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Stictoleptura (Aredolpona) rubra rubra (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 4.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74625) (det. HS).

Strangalia attenuata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom, 6.[19]13, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73540) (det. PW).

Prioninae LATREILLE, 1802

Prionus coriarius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 14.7.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71968) (det. PW); Orzesze, 7.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71993) (det. PW); Orzesze, 15.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/71980) (det. PW).

Spondylidinae AUDINET-SERVILLE, 1832

Asemum striatum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Radziejo.[w], 4.7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73510) (det. AL).

Spondylis buprestoides (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 8.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73294) (det. PW); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/121757) (det. PW).

Tetropium castaneum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73511) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Lubom, 20.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73204) (det. PW); Lubom, 15.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/73210) (det. PW).

Cerambycidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74696) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74664) (pismo

A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74647) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74718) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74710) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 22.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74678) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74668) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 27.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/74659) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 14.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/74670) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73450) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73157) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 22.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73095) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73496) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73660) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/73106) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Megalopodidae LATREILLE, 1802

Zeugophora (Zeugophora) flavicollis (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67881) (det. HS); Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67687) (det. HS).

Zeugophora (Zeugophora) subspinosa (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67868) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysomelidae LATREILLE, 1802

Alticinae NEWMAN, 1835

Altica oleracea oleracea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (prep.) (USMB 5960/67585) (det. HS); Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (prep.) (USMB 5960/67298) (det. HS).

Aphthona pygmaea (KUTSCHERA, 1861)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67202) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chaetocnema (Tlanoma) concinna (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67371) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS); Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/45453) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chaetocnema (Chaetocnema) hortensis (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67309) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 3.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (prep.) (USMB 5960/67258) (det. HS).

Chaetocnema (Tlanoma) picipes STEPHENS, 1831

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67355) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS).

Crepidodera aurata (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67898) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67591) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67472) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67766) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67610) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67299) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67562) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Crepidodera aurea (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67372) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67849) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67396) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67383) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67263) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67304) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67334) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Dibolia (Dibolia) cynoglossi (KOCH, 1803)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67310) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS).

Longitarsus (Longitarsus) melanocephalus (DE GEER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 15.6.[19]28, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67622) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 19.9.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67615) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67634) (det. HS).

Longitarsus (Longitarsus) parvulus (PAYKULL, 1799)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/45821) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67207) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/45762) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Lythraria salicariae (PAYKULL, 1800)

Woj. śląskie: Łaziska, 12.6.[19]23, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67397) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Ob.[er] Łazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67240) (det. HS).

Neocrepidodera ferruginea (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Zaborze, 10.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67313) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 1930, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67326) (det. HS).

Phyllotreta armoraciae KOCH, 1803

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67325) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.10.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66973) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.10.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67419) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Phyllotreta atra (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67229) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67350) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 3.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67253) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67332) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Phyllotreta nemorum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67324) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Phyllotreta nigripes nigripes (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66951) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67301) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Phyllotreta tetrastigma (COMOLLI, 1837)

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67239) (det. HS).

Phyllotreta undulata KUTSCHERA, 1860

Woj. śląskie: Zaborze, 3.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66493) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67379) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Psylliodes (Psylliodes) affinis (PAYKULL, 1799)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]28, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67598) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Bruchinae LATREILLE, 1802

Bruchidius villosus (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/46512) (det. HS).

Bruchus atomarius (LINNAEUS, 1760)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 3.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/46546) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 12.3.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/46572) (det. HS).

Cassidinae GYLLENHAL, 1813

Cassida denticollis SUFFRIAN, 1844

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66504) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cassida flaveola THUNBERG, 1794

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66425) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Lubom [Lubomia], 4.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66789) (det. HS).

Cassida nebulosa LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 17.7.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66810) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Chwałowice ok. Rybnika, 30.5.[19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66839) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66774) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok.

Raciborza, 8.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66746) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 7.[19]13, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66840) (det. HS).

Cassida prasina ILLIGER, 1798

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 4.9.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66814) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cassida rubiginosa rubiginosa MÜLLER, 1776

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66015) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cassida viridis LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66425) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cassida vittata VILLIERS, 1789

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66792) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66651) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66766) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Chwał.[owice], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66780) (det. HS).

Chrysomelinae LATREILLE, 1802

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa fastuosa (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67208) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67234) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 26.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67640) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67201) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysolina (Synerga) herbacea herbacea (DUFTSCHMID, 1825)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67227) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysolina (Chalcoidea) marginata marginata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 4.7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67189) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 5.7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67303) (det. HS); Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67465) (det. HS).

Chrysolina (Erythrochrysa) polita polita (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67380) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67592) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67431) (det. HS).

Chrysolina (Stichoptera) sanguinolenta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], [19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67597) (det. HS).

Chrysolina (Chrysolina) staphylaea staphylaea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67646) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB

5960/67561) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67226) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67108) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67543) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.3.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67495) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysolina (Colaphosoma) sturmi (WESTHOFF, 1882)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66991) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67513) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67120) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67012) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 29.3.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67429) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67351) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67165) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysolina (Sphaeromela) varians (SCHALLER, 1783)

Woj. śląskie: Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/133925) (det. LB); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67129) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 24.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67262) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 12.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67273) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 24.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67279) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67225) (det. HS).

Chrysomela populi LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67658) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67635) (det. HS).

Chrysomela saliceti saliceti (WEISE, 1884)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.8.0[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67648) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.0[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67666) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.0[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67662) (pismo A. Drozdy) (det. HS);

Chrysomela tremula tremula FABRICIUS, 1787

Woj. śląskie: Ob.[er] Łazisk [Łaziska Górne], 14.8.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67625) (det. HS); Ob.[er] Łazisk [Łaziska Górne], 12.8.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67673) (det. HS).

Gonioctena (Gonioctena) decemnotata (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67232) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67671) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67216) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Gonioctena (Spartophila) olivacea (FORSTER, 1771)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67833) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.0[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67880) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Gonioctena (Goniomena) quinquepunctata quinquepunctata (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67259) (prep.) (det.

HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67215) (prep., pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67407) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67204) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67643) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67395) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66993) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67015) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67105) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67667) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67659) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67660) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67636) (det. HS).

Gonioctena (Gonioctena) viminalis viminalis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67661) (det. HS); Zaborze, 24.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67244) (det. HS); Zaborze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67672) (det. HS); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67568) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66877) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67256) (det. HS); Zaborze, 29.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67210) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67300) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67642) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Phratora (Phyllodecta) tibialis tibialis (SUFFRIAN, 1851)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67644) (pismo A. Drozdy) (det. HS)

Phratora (Phyllodecta) vitellinae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 7.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67359) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67260) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67277) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Zaborze, 4.7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67638) (det. HS).

Phratora (Phratora) vulgatissima (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67360) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67641) (det. HS).

Plagioderma versicolora (LAICHARTING, 1781)

Woj. śląskie: Zaborze, 14.8.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67141) (det. HS); Lubom [Lubomia], 14.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67385) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67274) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Plagiosterna aenea aenea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zabrze, 4.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67375) (det. HS); Zabrze, 14.7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67249) (det. HS); Zabrze, 14.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67417) (det. HS); Zabrze, 6.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67328) (det. HS); Zabrze, 12.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67321) (det. HS); Zabrze, 9.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67203) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67544) (det. HS); Zabrze, 9.7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67228) (det. HS).

Criocerinae LATREILLE, 1804

Crioceris asparagi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66657) (det. HS).

Cryptocephalinae GYLLENHAL, 1813

Clytra (Clytra) laeviuscula RATZEBURG, 1837

Woj. śląskie: Bielszow.[ice], 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67633) (det. HS); Bielszow.[ice], 12.5.[19]21, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67051) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Orzesze, 22.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66437) (det. HS).

Clytra (Clytra) quadripunctata quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Bielszow.[ice], 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67603) (det. HS); Bielszow.[ice], 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67539) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.0[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67657) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Coptocephala rubicunda rubicunda (LAICHARTING, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 4.9.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67600) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) aureolus aureolus SUFFRIAN, 1847

Woj. śląskie: Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67340) (prep.) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 12.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67353) (prep.) (det. HS); Orzesze, 4.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67411) (det. HS); Zaborze, 4.7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67339) (prep.) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67448) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67765) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) bipunctatus bipunctatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67028) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67436) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67131) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) distinguendus SCHNEIDER, 1792

Woj. śląskie: Chwałowice, 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67288) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) hypchoeridis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 24.7.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67604) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) marginatus FABRICIUS, 1781

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], 8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67549) (det. HS); Chwalow.[ice], 2.7.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67579) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) moraei (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalo.[wice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67471) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67599) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67489) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67621) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) nitidus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwalo.[wice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67297) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) octopunctatus (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: [...], 15.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67113) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67004) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67166) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67412) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Cryptocephalus (Cryptocephalus) parvulus MÜLLER, 1776

Woj. śląskie: Zabrze, 4.6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67525) (det. HS).

Cryptocephalus (Disopus) pini pini (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Bielszow.[ice], 9.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67559) (det. HS).

Cryptocephalus (Burlinius) saliceti ZEBE, 1855

Woj. śląskie: Zaborze, 16.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67345) (det. HS).

Labidostomis (Labidostomis) tridentata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67490) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 22.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67899) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67418) (det. HS).

Smaragdina affinis affinis (ILLIGER, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67246) (det. HS); Pogrzeb.[ień], 5.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67669) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66357) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Smaragdina flavicollis (CHARPENTIER, 1825)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67231) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67352) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67405) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Smaragdina salicina (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67305) (det. HS); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 16.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67664) (det. HS).

Donaciinae KIRBY, 1837

Donacia brevicornis AHRENS, 1810

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 4.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67280) (det. HS).

Donacia semicuprea PANZER, 1796

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67838) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Plateumaris (Plateumaris) consimilis (SCHRANK, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67802) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Orzesche [Orzesze], 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67861) (det. HS); Chwalow.[ice], 12.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67663) (det. HS).

Plateumaris (Euplateumaris) discolor discolor (PANZER, 1795)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 10.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67773) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.8.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67609) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Eumolpinae HOPE, 1840

Bromius obscurus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 13.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66874) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66739) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66779) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/66806) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Galerucinae LATREILLE, 1802

Agelastica alni alni (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 2.10.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67254) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67212) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Galeruca (Galeruca) tanacetii tanacetii (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67236) (det. HS); Pogrzebień, 7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67281) (det. HS).

Galerucella (Neogalerucella) calmariensis (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Zaborze, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67233) (det. HS); Orzesche [Orzesze], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66635) (det. HS).

Galerucella (Neogalerucella) lineola lineola (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/66641) (det. HS).

Lochmaea caprea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67665) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67205) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.9.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67206) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67302) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67569) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Lochmaea crataegi (FORSTER, 1771)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67217) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67278) (det. HS).

Luperus flavipes flavipes (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67348) (det. HS).

Luperus longicornis (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Zaborze, 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67329) (det. HS).

Phyllobrotica quadrimaculata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/67618) (det. HS).

Pyrrhalta viburni (PAYKULL, 1799)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 4.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67252) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67306) (pismo A. Drozdy) (det. HS); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/67214) (pismo A. Drozdy) (det. HS).

Chrysomelidae sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135765) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.10.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/135931) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Orzesche, 26.8.[19]18, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94335) (det. AL); Chwalow.[ice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94331) (det. AL); Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94347) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94491) (det. AL); Zaborze, 17.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94500) (det. AL); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94361) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94443) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94539) (det. AL); Chwalow.[ice], 9.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94387) (det. AL); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94509) (det. AL); Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94497) (det. AL); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94382) (det. AL); Lubom, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94337) (det. AL); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/94324) (det. AL).

Rhynchitidae GISTEL, 1848

Rhynchitinae GISTEL, 1848

Byctiscus betulae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124972) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126943) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124941) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.4.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126776) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Byctiscus populi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124973) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124803) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 12.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124942) (det. PW); Pogrzeb.[ień], 13.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126937) (det. PW); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126883) (det. AK); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126747) (det. AK).

Deporaus (Deporaus) betulae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125014) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125027) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Chwalow.[ice], 4.8. [19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126999) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Rhynchites coeruleus (DE GEER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126905) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Attelabidae BILLBERG, 1820

Apoderinae JEKEL, 1860

Apoderus coryli (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124859) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124921) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.9.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124893) (pismo A. Drozdy) (det. AL).

Apionidae SCHÖNHERR, 1823

Apioninae SCHÖNHERR, 1823

Apion cruentatum WALTON, 1844

Woj. śląskie: Chwałowicz, 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126892) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126898) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Apion frumentarium (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29204) (det. PW).

Exapion fuscirostre fuscirostre (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 4.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125009) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126758) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 2.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126881) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Curculionidae LATREILLE, 1802

Baridinae SCHÖNHERR, 1836

Aulacobaris lepidii (GERMAR, 1824)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126778) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Ceutorhynchinae GISTEL, 1848

Phytobius leucogaster (MARSHAM, 1802)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126846) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Curculioninae LATREILLE, 1802

Anthonomus (Anthonomus) piri KOLLAR, 1837

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126857) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Anthonomus (Anthonomus) pomorum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124935) (det. PW).

Anthonomus (Furcipes) rectirostris (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/127003) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125021) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Orzegów, 5.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125008) (det. AK).

Cionus hortulanus (GEOFFROY, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126816) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Chwal.[owice], [19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126796) (det. AK).

Cionus scrophulariae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126841) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126893) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Cleopus pulchellus (HERBST, 1795)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124837) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Curculio glandium MARSHAM, 1802

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125007) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Curculio nucum LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126847) (det. AK).

Curculio villosus FABRICIUS, 1781

Woj. śląskie: Chwal.[owice], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124871) (det. AK).

Dorytomus salicinus (GYLLENHAL, 1827)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126745) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Dorytomus taeniatus (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 3.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126830) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126727) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Dorytomus tortrix (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126890) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126864) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126891) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Sibinia primita (HERBST, 1795)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126924) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Tachyerges salicis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126847) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126877) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126933) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Tachyerges stigma (GERMAR, 1821)

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126854) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126932) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126936) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.4.[19]35,

ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126889) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Zaborze, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126947) (det. AK).

Entiminae SCHÖNHERR, 1823

Alophus triguttatus (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 4.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124832) (det. PW).

Barynotus obscurus (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124995) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124945) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124838) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Brachyderes incanus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125040) (det. AK); Zaborze, 18.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124917) (det. AK); Chwałow.[ice], 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124913) (det. AK); Chwałow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124976) (det. AK).

Chlorophanus graminicola SCHÖNHERR, 1832

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125206) (det. AK).

Liophloeus (Liophloeodes) lentus GERMAR, 1824

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124963) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124969) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Liophloeus (Liophloeus) tessulatus (MÜLLER, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124858) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124939) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125023) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124843) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125039) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124889) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124902) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 1.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124934) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Otiiorhynchus (Otiiorhynchus) coecus GERMAR, 1824

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124940) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124883) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Otiiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/121225) (det. AK); Pogrzeb.[ień], 4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124907) (det. AK); Pogrzeb.[ień], 4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124916) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125012) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Otiiorhynchus (Pendragon) ovatus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 17.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124946) (det. AK);

Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124862) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124878) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Otiorrhynchus (Choilisanus) raucus (FABRICIUS, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 17.7.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124867) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Chwalow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124839) (det. AK).

Otiorrhynchus (Nihus) scaber (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Orzesze, 12.6.[19]23, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124968) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125004) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Pachyrhinus mustela (HERBST, 1797)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 19.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125277) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Phyllobius (Phyllobius) arborator (HERBST, 1797)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125095) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125175) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125171) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Chwalow.[ice], 7.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125142) (det. AK); Orzesche, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125147) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125096) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125172) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125164) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Phyllobius (Metaphyllobius) glaucus (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126928) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126839) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.4.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125242) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.4.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125195) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 19.5.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125178) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125280) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 24.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125207) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125189) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Phyllobius (Nemoicus) oblongus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 19.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125221) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125278) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125237) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 29.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125241) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125273) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35,

ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125272) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125218) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Phyllobius (Phyllobius) pyri (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126842) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126862) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126770) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Polydrusus (Metallites) impar impar (GOZIS, 1882)

Woj. śląskie: Orzesche, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125169) (det. AK).

Polydrusus (Eudipnus) mollis (STRØM, 1768)

Woj. śląskie: Orzesche, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124844) (det. AK); Orzesche, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124983) (det. AK); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125019) (det. AK); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124860) (det. AK).

Polydrusus (Polydrusus) picus (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126941) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126945) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126876) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126886) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Polydrusus (Polydrusus) tereticollis (DE GEER, 1775)

Woj. śląskie: Orzesze, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124980) (det. PW); Lubom, 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124956) (det. PW); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124904) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124901) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124919) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124909) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Romualdius bifoveolatus (BECK, 1817)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 18.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124864) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Sitona hispidulus (FABRICIUS, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126843) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Strophosoma (Strophosoma) capitatum (DE GEER, 1775)

Woj. śląskie: Zabrze, 17.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124895) (det. AK); Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124841) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 29.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124978) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Orzesze, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124908) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.7.[19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125024) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.8.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124835) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Strophosoma (Strophosoma) melanogrammum (FORSTER, 1771)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 16.8.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124810) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Tanymecus palliatus (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 9.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125219) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125263) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125188) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125275) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125239) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Hyperinae MARSEUL, 1863

Brachypera (Antidonus) zoilus (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124862) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124834) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124823) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Hypera (Kippenbergia) arator (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125002) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzeb.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124975) (det. PW).

Hypera (Dapalinus) meles (FABRICIUS, 1792)

Woj. śląskie: Chwalow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126789) (det. AK).

Hypera (Hypera) miles (PAYKULL, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126921) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Hypera (Hypera) postica (GYLLENHAL, 1813)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126926) (det. AK).

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126957) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126829) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Hypera (Eririnomorphus) rumicis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 17.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126824) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126884) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 17.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126848) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Lixinae SCHÖNHERR, 1823

Cleonis pigra (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124846) (det. AK); Zaborze, 5.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124829) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124905) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125018)

(pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 30.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124845) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Molytinae SCHÖNHERR, 1823

Hylobius (Callirus) abietis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień.[ień], 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124990) (det. PW); Pogrzebień.[ień], 18.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124999) (det. PW); Chwałow.[ice], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124856) (det. PW).

Hylobius (Hylobius) excavatus (LAICHARTING, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124897) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 7.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124974) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125011) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Hylobius (Callirus) pinastri (GYLLENHAL, 1813)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 10.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125000) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124997) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124840) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.6.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/124887) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Pissodes pini (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Ob.[er] Lazisk, 7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124877) (det. PW).

Scolytinae LATREILLE, 1804

Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126852) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Curculionidae sp.

Woj. śląskie: Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29141) (det. HS); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29150) (det. HS); Zaborze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29215) (det. HS); Chwałow.[ice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29083) (det. HS); Bielschowitz [Bielszowice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29119) (det. HS); Pogrzebień, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29228) (det. HS); Lubom [Lubomia], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29258) (det. HS); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29137) (det. HS); Chwałow.[ice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29041) (det. HS); Orzesze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29251) (det. HS); Chwałow.[ice], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29054) (det. HS); Orzesze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29133) (det. HS); Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29090) (det. HS); Bielschowitz [Bielszowice], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29053) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29161) (det. HS); Lubom [Lubomia], 6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29245) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29047) (det. HS); Lubom [Lubomia], 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29227) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29235) (det. HS); Chwałow.[ice], 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29275) (det. HS);

Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29271) (det. HS); Orzesze, 19.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29237) (det. HS); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/29153) (det. HS); Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/19047) (det. HS); Zabrze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/18870) (det. HS); Ob.[er] Lazisk, 6. [19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125144) (det. AL); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125276) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.6.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125162) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrz.[ebień], 5.[19]36, Wyc. [isło], 1 ex. (USMB 5960/125051) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125249) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125046) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Orzesche, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125091) (det. AL); Orzesze, 12.6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126228) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Orzesche, 6.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126213) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125211) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Bielschowitz, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125094) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126233) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126221) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125073) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 5.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125083) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125180) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 24.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126056) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125134) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125131) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Bielschowitz, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125082) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125130) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 13.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125049) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Chwalow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125050) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125236) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125226) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126057) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125055) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125252) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]36, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125114) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126232) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125059) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126741) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125251) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125048) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125065) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125167) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Chwalow.[ice], 6.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125155) (det. AL); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126204) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125058)

(pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125184) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 25.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125210) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126071) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.10.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125205) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Ob.[er] Lazisk, 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125233) (det. AL); Ob.[er] Lazisk, 7.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126240) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.9.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125041) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126220) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126222) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]29, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125173) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125101) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Zabrze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126875) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.9.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125081) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126203) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126199) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125227) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 28.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126216) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126202) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126197) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 6.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126054) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125199) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 9.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125254) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Zabrze, 7.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125043) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125170) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125092) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125093) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.4.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125047) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125203) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 10.7.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125089) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125245) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125246) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125257) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125177) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.6.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126210) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125260) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126215) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126079) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień, 5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125113) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126082) (pismo

A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 20.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126212) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.4.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126035) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Chwalow.[ice], 9. [19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125197) (det. AL); Ob.[er] Lazisk, 6.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/125064) (det. AL); Pogrz.[ebień], 4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126198) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125200) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 8.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126206) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.7.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126227) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 14.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125075) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 15.6.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125078) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125098) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 18.6.[19]37, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126862) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126815) (pismo A. Drozdy) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 16.4.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126922) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Zaborze, 7.4.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126831) (det. AK); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.6.[19]28, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126802) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126837) (pismo A. Drozdy) (det. AL); Radziej.[ów], 7.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/152182) (det. AL); Radziej.[ów], 7.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/152192) (det. AL); Lubom [Lubomia], [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/124866) (det. AL).

Dryophthoridae SCHÖNHERR, 1825
Rhynchophorinae SCHÖNHERR, 1833

Sitophilus granarius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126901) (det. PW); Zaborze, 4.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126917) (det. PW); Pogrzebień ok. Raciborza, 23.4.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/126755) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Eirrhinidae SCHÖNHERR, 1825
Eirrhiniinae SCHÖNHERR, 1825

Grypus equiseti (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 12.5.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5960/125228) (pismo A. Drozdy) (det. AK).

Notaris acridulus acridulus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Zaborze, [...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5960/126904) (det. AK).

HYMENOPTERA

Crabronidae LATREILLE, 1802

Crossocerus dimidiatus (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 2.7.[19]39, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/24880) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ).

Apidae LATREILLE, 1802

Andrena agilissima (SCOPOLI, 1770)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 23.5.[19]35, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/1587) (pismo A. Drozdy) (det. EM).

Anthidium manicatum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/1914) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ).

Bombus schrencki MORAWITZ, 1881

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 30.7.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/933) (pismo A. Drozdy) (det. TP).

Pompilidae LATREILLE, 1804

Anoplius viaticus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 13.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/9272) (det. BW); Pogrzebień ok. Raciborza, 26.9.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/9318) (det. BW).

Priocnemis perturbator (HARRIS, 1780)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 28.5.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/9566) (det. BW).

Vespidae LATREILLE, 1802

Dolichovespula media RETZIUS 1783

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 7.6.[19]31, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/15110) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ); Pogrzebień ok. Raciborza, 4.7.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/15127) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ).

Vespula germanica (FABRICIUS, 1793)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 20.8.[19]30, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/14675) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ); Pogrzebień ok. Raciborza, 22.8.[19]38, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/14707) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ).

Vespula rufa (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/14816) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.8.[19]33, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/14847) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ); Pogrzebień ok. Raciborza, 11.8.[19]32, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5970/14862) (pismo A. Drozdy) (det. WŻ).

LEPIDOPTERA

Hepialidae STEPHENS, 1829

Triodia sylvina (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 13.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51753); Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51893).

Pharmacis fusconebulosa (DE GEER, 1778)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 4.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51956); Pogrzebień, 16.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51683).

Phymatopus hecta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51797); Pogrzebień, 13.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51779); Pogrzebień, 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51917).

Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51759).

Adelidae BRUAND, 1850

Adelinae BRUAND, 1850

Adela reaumurella (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.5.[19]39, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49980).

Cossidae LEACH, 1815

Zeuzera pyrina (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51896); Chwałowice, 3.8.[19]23, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51867); Pogrzebień, 19.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51752).

Sesiidae BOISDUVAL, 1828

Pennisetia hylaeiformis (LASPEYRES, 1801)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50063); Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50039); Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/67421).

Synanthedon formicaeformis (ESPER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok. Raciborza, 14.6.[19]38, leg. Wycisło (pismo A. Drozdy), 1 ex. (USMB 5959/49986).

Chamaesphecia empiformis (ESPER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.6.[19]27, leg. Wyc.[isło] (pismo A. Drozdy), 1 ex. (USMB 5959/50115).

Limacodidae DUPONCHEL, 1845

Apoda limacodes (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.5.[19]33 e.l., Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/50129); Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]33, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49884); Pogrzebień, 30.5.[19]35 e.l., Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49854); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49714).

Heterogenea asella (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.7.[19]35, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49980); Pogrzebień, 12.5.[19]35 e.l., Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49885).

Zygaenidae LATREILLE, 1809

Procridinae BOISDUVAL, 1828

Adscita statices (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49987); Pogrzebień, 17.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49827).

Zygaeninae LATREILLE, 1809

Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.7.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49766).

Zygaena trifolii (ESPER, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49958).

Zygaena viciae (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49780).

Tortricidae LATREILLE, 1802

Tortricinae LATREILLE, 1802

Aleimma loeflingiana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60102).

Acleris bergmanniana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.6.[19]37, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60144).

Acleris literana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 21.7.[19]37, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60602).

Acleris logiana (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.9.[19]37, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60627).

Acleris variegana (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 28.9.[19]33, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60436); Pogrzeb.[ień], 13.10.[19]32, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60519).

Archips rosana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]32, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60022).

Ptycholoma lecheana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60130).

Ptycholomoides aeriferana (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]31, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60053).

Pandemis cerasana (HÜBNER, 1786)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]37, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/59890); Pogrzeb.[ień], 22.6.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60232); Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60091).

Pandemis corylana (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 3.8.[19]33, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB

5959/59993); Pogrzeb.[ień], 1.8.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/59933).

Pandemis dumetana (TREITSCHKE, 1835)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 1.8.[19]38, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/59897).

Aphelia paleana (HÜBNER, 1793)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 25.6.[19]30, Wyc.[isło] (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/60143).

Crambidae LATREILLE, 1810

Spilomelinae GUENÉE, 1854

Palpita vitrealis (ROSSI, 1794)

Woj. śląskie: Zaborze, 9.[19]19, Wyc.[isło] (okaz b. mocno uszkodzony), 1 ex. (USMB 5959/60465).

Hesperiidae LATREILLE, 1809

Pyrginae BURMEISTER, 1878

Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.7.[19]32, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51210); Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza 9.5.[19]36, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51481); Pogrzebień, 23.5.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51160).

Pyrgus malvae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50438); Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza 6.6.[19]35, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51153); Pogrzebień, 24.5.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50866); Pogrzebień, 11.5.[19]34, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/46693).

Heteropterinae AURIVILLIUS, 1925

Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]33, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/49862).

Hesperiinae LATREILLE, 1809

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]31, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51442); Pogrzeb.[ień], 07.[19]26, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50912); Pogrzeb.[ień], 21.7.[19]33, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51356).

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51025).

Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51344); Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51088); Pogrzeb.[ień], 29.7.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51544); Pogrzeb.[ień], 4.8.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51178).

Ochlodes sylvanus (ESPER, 1777)

Woj. śląskie: Rokittnitz [Rokitnica], 15.6.[19]20, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51193); Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza 19.6.[19]38, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51132); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]32, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50895).

Papilionidae LATREILLE, 1802

Papilioninae LATREILLE, 1802

Papilio machaon LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Chwałowice, 11.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51344).

Pieridae DUPONCHEL, 1835

Pierinae DUPONCHEL, 1835

Aporia crataegi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 11.6.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.5.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 3.5.[19]37 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 9.5.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.5.[19]37 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Pontia edusa (FABRICIUS, 1777)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.8.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Coliadinae SWAINSON, 1827

Colias croceus (FOURCROY, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.8.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.8.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 29.8.[19]36, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Colias hyale (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.8.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzeb.[ień], 7.8.[19]36, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 31.5.[19]34, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 17.8.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 31.7.[19]31, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzeb.[ień], 12.8.[19]26, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Lycaenidae LEACH, 1815

Lycaeninae LEACH, 1815

Lycaena phlaeas (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.9.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Theclinae SWAINSON, 1831

Thecla betulae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.8.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Favonius quercus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.6.[19]34 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 8.6.[19]34 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 8.6.[19]34 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 25.6.[19]32 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Callophrys rubi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 12.6.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Polyommatae SWAINSON, 1827

Celastrina argiolus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 28.4.[19]39, Wycisło (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 7.7.[19]31, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Phengaris teleius (BERGSTRÄSSER, 1779)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.8.[19]33, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzeb.[ień], 29.7.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50854); Pogrzebień, 23.7.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51549); Pogrzebień, 31.7.[19]31, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51146).

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Plebejus argyrognomon (BERGSTRÄSSER, 1779)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wycisło (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzeb.[ień], 9.7.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50854).

Plebejus idas (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]28, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Polyommatus icarus (ROTTEMBERG, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.8.[19]36, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzebień, 24.7.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzebień, 5.8.[19]37, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzebień, 12.6.[19]33, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/51158); Pogrzebień, 08.[19]26, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50854); Pogrzebień, 08.[19]26, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50854); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], [b.d.], Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50854).

Nymphalidae SWAINSON, 1827

Heliconiinae SWAINSON, 1822

Argynnis aglaja (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.6.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 28.6.[19]30, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.8.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Boloria selene (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 17.5.[19]34, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 5.6.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień,

2.6.[19]30, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 08.[19]26, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Nymphalinae SWAINSON, 1827

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice k.[oło] Rybnika, 12.08.23, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Chwałowice, [b.d.] e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.8.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.7.[19]31 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 7.7.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 19.8.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Aglais io (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 07.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 23.7.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.6.[19]31, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 29.6.[19]31 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 18.6.[19]35 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 29.6.[19]31 e.l., Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Chwałowice, 1924 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 29.6.[19]31, ks.[ładz] W.[ycisło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 29.6.[19]33 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Polygonia c-album (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.9.[19]22 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 20.9.[19]26 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 23.6.[19]30, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 31.8.[19]36, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 31.8.[19]36, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 6.9.[19]32 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.4.[19]32 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 19.3.[19]33 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.2.[19]27 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 19.3.[19]33, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 27.6.[19]34 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 28.7.[19]27, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 27.6.[19]34 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 25.2.[19]27 e.l., Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 6.7.[19]37, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 07.[19]26, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 6.7.[19]26, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 31.07.[19]27, Wyc.[isto] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień,

8.04.[19]27, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 1.07.[19]32 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Nymphalis antiopa (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Łaziska, 08.08.[19]22, Wycisło leg. (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Łaziska ob.[ok.], 08.[19]22 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Nymphalis polychloros (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 3.7.[19]32 e.l., Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 2.7.[19]32, Wycisło leg. (coll. A. Drozda) (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 16.7.[19]33, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Satyrinae BOISDUVAL, 1833

Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.7.[19]32, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Orzesze, 16.6.[19]34, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Wisła, 19.6.[19]34, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Aphantopus hyperantus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.7.[19]38, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 4.7.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406); Pogrzebień, 4.7.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Hipparchia semele (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.7.[19]35, Wyc.[isło] (KSIB), 1 ex. (USMB 5959/50406).

Lasiocampidae HARRIS TH.W., 1841

Poecilocampinae TUTT, 1902

Poecilocampa populi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 21.11.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50092).

Malasocomiinae TUTT, 1902

Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50008); Pogrzeb.[ień], 25.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49772); Pogrzeb.[ień], 25.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49916); Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49927); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49850); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49803); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 27.8.[19]38, Wycisło leg. (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/49962); Pogrzebień, 23.6.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49770); Pogrzeb.[ień], 15.7.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49873).

Pinarinae KIRBY, 1892

Dendrolimus pini (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50099).

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 26.7.[19]32, ks. Wycisło leg. (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/56206); Pogrzebień, 1.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB

5959/49996); Pogrzebień, 5.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49706); Pogrzebień k.[oło] Raciborza, 22.7.[19]38, ks. Wycisło leg. (coll. A. Drozda), 1 ex. (USMB 5959/50108).

Phyllodesma ilicifolia (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 2)

Woj. śląskie: Zaborze [b.d.], e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49759); Chwałowice, 27.3.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49898).

Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50122); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50041); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49785); Zabrze, 4.9.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49905).

Ryc. 2. *Phyllodesma ilicifolia* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Phyllodesma ilicifolia* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 9.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50125).

Saturniidae BOISDUVAL, 1837
Saturniinae BOISDUVAL, 1837

Saturnia pavonia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałow.[ice], 25.6.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49718).

Saturnia pyri (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 3)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.5.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50105).

Ryc. 3. *Saturnia pyri* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 3. *Saturnia pyri* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

Sphingidae LATREILLE, 1802

Smerinthinae GROTE et ROBINSON, 1865

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 14.5.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49742); Pogrzeb.[ień], 16.5.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50066) (brak prawych skrzydeł); Pogrzeb.[ień], 2.3.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49699) (brak prawego górnego skrzydła); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49731); Pogrzebień, 24.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50136); Pogrzebień, 25.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49724); Zaborze, 28.3.[19]22 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50036); Pogrzeb.[ień], 14.4.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50026) (brak prawych skrzydeł).

Smerinthus ocellata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.6.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50095); Pogrzeb.[ień], 5.5.[19]29 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49999) (brak prawych skrzydeł); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 19.4.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49913) (coll. A. Drozda).

Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 7.6.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50130); Pogrzeb.[ień], 8.4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49892); Pogrzebień, 16.4.[19]31 e.l.,

Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49818); Pogrzebień, 27.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49894); Pogrzeb.[ień], 20.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49970).

Sphinginae LATREILLE, 1802

Acherontia atropos (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 9.10.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50032).

Agrilus convolvuli (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49824); Pogrzebień, [19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49920).

Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.6.[19]34, ks.[ądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49828) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49809).

Sphinx pinastri (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 28.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49984); Pogrzebień, 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50135); Chwałowice, 23.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. 5959/49959 (USMB).

Macroglossinae HARRIS TH.W., 1839

Macroglossum stellatarum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 31.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49965); Pogrzebień, 3.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50152).

Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Ryc. 4)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49795).

Hyles euphorbiae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.6.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50062); Pogrzebień, 3.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50142); Pogrzebień, 5.6.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49715); Pogrzebień, 10.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49932).

Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.6.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49831); Pogrzebień, 3.4.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49812).

Deilephila porcellus (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], 1914., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49684).

Drepanidae BOISDUVAL, 1828

Drepaninae BOISDUVAL, 1828

Falcaria lacertinaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50003); Pogrzebień, 8.2.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50101); Śląsk Pogrzebień, 21.3.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/59666) (etykieta i pismo M. Stuglika); Chwałow.[ice], 20.12.[19]24 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59545); Chwałowice G. Śl., 14.7.[19]35, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49741) (coll. A. Drozda); Chwałowice, 12.1.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59495); Chwałowice, 16.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59714); Chwałowice, 4.4.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59709); Pogrz.[ebień], 23.9.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB

Ryc. 4. *Proserpinus proserpina* z kolekcji ks. P. Wycisła, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 4. *Proserpinus proserpina* from the Fr. P. Wycisła's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

5959/59445); Chwałow.[ice], 14.12.[19]24 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59724); Pogrz.[ebień], 23.7.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50094).

Watsonalla binaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pstrążna, 24.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49930).

Watsonalla cultraria (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50117).

Drepana curvatula (BORKHAUSEN, 1790)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50061); Pogrzeb.[ień], 9.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50047); Pogrzeb[ień], 21.5.[19]37, leg. ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/59689) (nie pisane pismem ks. Wycisły); Pogrzeb.[ień], 26.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50061).

Drepana falcataria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50057); Pogrzeb[ień] G. Śląsk, 9.6.[19]30, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/63247) (coll. A. Drozda); Pogrzeb[ień], 19.8.[19]31, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/63289) (coll. A. Drozda); Pogrzeb[ień], 20.7.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49993); Chwałowice, 18.1.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59527); Chwałowice, 27.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59708); Chwałowice, 6.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59574); Chwałowice, 16.1.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/59501); Pogrzeb.[ień], 27.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49860).

Cilix glaucata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50067); Pogrzebień, 28.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50072); Pogrzeb.[ień], 18.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49829).

Thyatirinae SMITH S., 1893

Thyatira batis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 12.5.[19]31, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49786) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 13.5.[19]30, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49763) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 29.7.[19]27, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/37274) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 22.4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49895).

Habrosyne pyritoides (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50119); Pogrzeb.[ień], 13.6.[19]37, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49776).

Tethea or (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49805); Pogrzebień, 4.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49956); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50029).

Ochropacha duplaris (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 28.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50091).

Achlya flavicornis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.2.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50040); Pogrzebień, 22.2.[19]39, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49764); Pogrzebień, 23.2.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49825); Pogrzebień, 27.2.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49937); Chwałowice, 1.4.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/66541); Pogrzeb.[ień], 28.3.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50080).

Geometridae LEACH, 1815

Sterrhinae MEYRICK, 1892

Cyclophora albipunctata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Chwałowice, 26.12.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48500); Pogrzebień, 14.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53042); Pogrzebień, 24.4.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53171); Chwałowice, 18.1.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48509).

Cyclophora punctaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 4.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53163); Pogrzebień, 4.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53312); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53286).

Timandra comae A. SCHMID, 1931

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49016) (bez odwłoka); Pogrzebień, 8.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49056); Pogrzebień, 2.9.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53093) (f. melanistyczna, bez odwłoka).

Scopula floslactata (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzb.[ebień], 15.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/55715).

Scopula immorata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53448); Pogrzebień, 28.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/55938); Pogrzebień, 8.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/56135); Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53278) (bez odwołka).

Scopula incanata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53195); Pogrzebień, 28.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53444); Pogrzebień, 9.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53265); Pogrzebień, 11.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53045).

Scopula marginepunctata (GOEZE, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53366); Pogrzebień, 22.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53209); Pogrzebień, 29.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53173); Pogrzebień, 3.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53499) (bez odwołka); Pogrzebień, 7.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53219) (bez odwołka); Pogrzebień, 8.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53343); Śląsk, Pogrzebień, 13.8.[19]30, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/48849) (pismo M. Stuglika); Śląsk, Pogrzebień, 23.8.[19]30, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/48786) (pismo M. Stuglika); Śląsk, Pogrzebień, 31.8.[19]30, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/49113) (pismo M. Stuglika); Śląsk, Zaborze, VIII, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/49375) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 10.5.[19]34, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/49301) (pismo M. Stuglika).

Scopula nigropunctata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53197); Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53434).

Scopula ornata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 21.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53101); Pogrzebień, 23.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53099); Pogrzebień, 25.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53202); Pogrzebień, 14.9.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48696).

Scopula rubiginata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53340); Pogrzebień, 21.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53188).

Idaea aversata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53096); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48575); Pogrzebień, 9.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53257); Śląsk, Pogrzebień, 23.6.[19]30, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/48675) (pismo M. Stuglika, bez odwołka); Zaborze, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48589) (bez odwołka); Zaborze, 17.7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48636) (bez odwołka); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53132).

Idaea biselata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48455); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48450); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48599); Pogrzebień, 10.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48377).

Idaea deversaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53295) (bez odwłoka).

Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53501); Pogrzebień, 2.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53250); Zaborze, 18.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48333); Pogrzebień G.[órny] Śląsk, 10.7.[19]34, leg. ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53063) (coll. A. Drozda).

Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 9.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53214).

Idaea fuscovenosa (GOEZE, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53259); Śląsk, Pogrzebień, 18.7.[19]34, ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/48513) (pismo M. Stuglika); Śląsk, Pogrzebień, 20.7.[19]33, ks. W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/48548) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 1.7.[19]35, leg. ks. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53466) (bez odwłoka).

Idaea inquinata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 25.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53309); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53432) (bez odwłoka).

Idaea muricata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53176) (bez odwłoka).

Idaea ochrata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53183).

Idaea pallidata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 3.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53068) (bez odwłoka); Pogrzebień, 12.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53139) (bez odwłoka).

Idaea serpentata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48444); Pogrzebień, 30.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53225) (bez odwłoka); Pogrzebień, 4.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53348); Pogrzebień, 5.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48286); Pogrzebień, 5.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53057); Pogrzebień, 5.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48376); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 27.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53408) (coll. A. Drozda).

Larentiinae DUPONCHEL, 1845

Scotopteryx chenopodiata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53339); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53055) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53238) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 8.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43638) (bez skrzydła i odwłoka); Pogrzebień, 16.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53440).

Scotopteryx moeniata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53478); Pogrzebień, 28.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53220); Pogrzebień, 19.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53478); Radziejów [dzielnica Rybnika], 8.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43427).

Scotopteryx mucronata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53491); Pogrzebień, 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53353); Pogrzebień, 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53253); Pogrzebień, 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53053); Pogrzebień, 19.6.[19]36, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/43228) (nie pisane pismem ks. Wycisły); Pogrzebień, 28.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53090); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 2.6.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53059) (coll. A. Drozda).

Nycterosea obstipata (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 31.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53597) (bez odwłoka); Pogrzebień, 22.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53553) (bez odwłoka).

Xanthorhoe biriviata (BORKHAUSEN, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39716) (brak lewego dolnego skrzydła); Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53686); Pogrzebień, 1.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53732); Pogrzebień, 22.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53665); Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40071).

Xanthorhoe designata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Siemianowicz [Siemianowice], 1916, Wy[cisło], 1 ex. (USMB 5959/53684).

Xanthorhoe ferrugata (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 25.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53759); Pogrzeb.[ień], 5.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53710); Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53567) (bez odwłoka); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53623) (bez odwłoka); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 20.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53569) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 15.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53536); Pogrzebień, 2.9.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53624); Pogrzebień, 8.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53604); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53627).

Xanthorhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53619) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 12.5.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53590) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 13.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53564) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 13.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53546) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 20.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53618) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 20.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53642) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53630) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 15.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53617); Pogrzebień, 16.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39798); Pogrzebień, 19.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53611); Pogrzebień, 2.6.[19]35,

Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53596); Pogrzebień, 21.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53612); Pogrzebień, 29.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53643); Pogrzebień, 4.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53678); Pogrzebień, 6.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53559); Pogrzebień, 6.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53606); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53114) (coll. A. Drozda).

Xanthorhoe montanata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 4.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53701); Pogrzebień, 4.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53694).

Xanthorhoe quadrifasiata (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39799) (pismo M. Stuglika).

Catarhoe cuculata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53644); Pogrzebień, 1.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53575).

Catarhoe rubidata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53560); Pogrzebień, 16.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53549).

Epirrhoe alternata (MÜLLER, 1764)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41910); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42132); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41820) (bez odwłoka); Pogrzebień, 8.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41995); Chwałowice, 29.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42203).

Camptogramma bilineata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41063) (bez odwłoka i bez głowy); Pogrzebień, 10.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53667); Pogrzebień, 10.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53676); Pogrzebień, 12.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53585); Pogrzebień, 14.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41031); Pogrzebień, 16.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53754); Pogrzebień, 18.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40840); Pogrzebień, 20.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53641); Pogrzebień, 20.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53651); Pogrzebień, 4.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53736); Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41361); Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41510); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 15.7.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53605) (coll. A. Drozda).

Larentia clavaria (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53067); Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53190); Pogrzeb.[ień], 26.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53064); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 23.9.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53251) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 16.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44205) (bez odwłoka); Pogrzebień, 2.10.[19]33, ks. W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/44357) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 21.9.[19]30, ks. W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/44137) (pismo M. Stuglika, okaz bez głowy); Pogrzebień, 26.9.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43210); Pogrzebień, 28.9.[19]33, ks. W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/43258) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień,

30.9.[19]30, ks. W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/44542) (pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 18.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53370).

Earophila badiata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 3.4.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53588) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 7.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53718) (bez odwłoka).

Mesoleuca albicillata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 17.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40908); Chwałowice, 25.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53073); Pogrzebień, 16.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. 5959/53482 (USMB); Chwałow.[ice], 17.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41424).

Pelurga comitata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53457); Pogrzebień, 11.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53452); Pogrzebień, 21.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44660); Pogrzebień, 22.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53384); Pogrzebień, 27.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52663); Pogrzebień, 28.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52988); Śląsk, Pogrzebień, 22.8.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/45099) (pismo M. Stuglika); Zaborze, [19]18, Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5959/44761); Zaborze, 4.8.[19]19, Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5959/44732); Pogrzeb.[ień], 7.8.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44767) (nie pisane pismem ks. Wycisły).

Cosmorhoe ocellata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53207); Pogrzebień, 12.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40210); Pogrzebień, 18.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40375); Pogrzebień, 2.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53333); Pogrzebień, 24.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53147); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 27.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53382) (coll. A. Drozda).

Eulithis prunata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53653); Pogrzeb.[ień], 14.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53594); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53730); Pogrzeb.[ień], 9.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53609); Pogrzebień, 21.6.[19]31, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/39085) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 28.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39257); Chwałowice, 22.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39046).

Eulithis testata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 25.6.[19]30, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/53739); Pogrzebień, 31.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53527); Pogrzebień, 4.7.[19]27, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/39075); Pogrzebień, 4.7.[19]27, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/53552); Chwałowice, 17.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39080).

Ecliptopera capitata (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)

Woj. śląskie: Śląsk, Pogrzebień, 1.6.[19]30, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/40158) (etykieta i pismo M. Stuglika).

Ecliptopera silaceata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Śląsk, Pogrzebień, 18.7.[19]34, ks.[iądz] W.[yciślo], 1 ex. (USMB 5959/41457) (etykieta i pismo M. Stuglika, bez odwłoka); Pogrzeb.[ień], 2.8.[19]33, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53328).

Chloroclysta siterata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Zaborze, 25.8.[19]19, Wy.[ciślo], 1 ex. (USMB 5959/53327).

Dysstroma citrata (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 11.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wyciślo, 1 ex. (USMB 5959/53235) (coll. A. Drozda, bez odwłoka).

Dysstroma truncata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.6.[19]31, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53401); Pogrzebień, 16.6.[19]26, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/39266); Pogrzebień, 23.[...].[19]27, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/39095); Pogrzebień, 12.6.[19]30, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53364).

Plemyria rubiginata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 07.[19]26, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/40684) (bez odwłoka); Pogrzebień, 22.7.[19]32, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53376); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]32, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53458).

Pennithera firmata (HÜBNER, 1822)

Woj. śląskie: Śląsk, Zaborze, lipiec, ks.[iądz] W.[yciślo], 1 ex. (USMB 5959/39986) (pismo M. Stuglika).

Thera obeliscata (HÜBNER, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.8.[19]27, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/39013).

Thera variata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.8.[19]27, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/40100); Pogrzebień, 23.8.[19]27, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/40650) (bez głowy i odwłoka); Pogrzebień, 24.5.[19]32, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53441); Pogrzebień, 6.6.[19]28, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53308); Pogrzebień, 6.6.[19]35, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53417); Pogrzebień, 8.8.[19]27, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/40322); Pogrzeb.[ień], 24.5.[19]31, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53231).

Hydriomena furcata (THUNBERG, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.6.[19]35 e.l., Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53091).

Hydriomena impluviata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.6.[19]30, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53571); Pogrzebień, 11.6.[19]32, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53608); Pogrzebień, 2.6.[19]33, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/53598); Chwałowice, 3.6.[19]25, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/44300).

Anticollix sparsata (TREITSCHKE, 1828)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.6.[19]36, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/52469).

Hydria undulata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 25.6.[19]25, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/43096); Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]28, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/39174); Pogrzeb.[ień], 24.7.[19]28, Wyc.[iślo], 1 ex. (USMB 5959/39532); Pogrzebień, 13.6.[19]36, Wyc.[iślo], 1 ex.

(USMB 5959/53421) (bez odwłoka); Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53330); Pogrzebień, 4.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53044); Chwalowice, 25.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42977).

Triphosa dubitata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53412); Pogrzebień, 26.7.[19]27, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/43238) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 3.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53115) (bez odwłoka); Pogrzebień, 16.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53248) (bez odwłoka).

Euphyia unangulata (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53537).

Epirrita autumnata (BORKHAUSEN, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.11.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53490); Pogrzebień, 23.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53345); Pogrzebień, 23.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53437); Pogrzebień, 9.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53439) (bez odwłoka); Śląsk, Pogrzebień, 11.11.[19]31, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/43360) (pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 11.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53098) (bez odwłoka).

Epirrita christyi (ALLEN, 1906)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53267); Pogrzebień, 7.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53217); Pogrzebień, 7.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53239); Pogrzebień, 11.10.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53069).

Epirrita dilutata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53284); Pogrzebień, 11.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53314); Pogrzebień, 15.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53445); Pogrzebień, 24.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53427); Pogrzebień, 6.10.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53048); Chwalowice, 14.10.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43348).

Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 27.10.[19]36, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53280) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.11.[19]26, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53371) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 6.11.[19]34, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53520) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 1.11.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, para *in copula* (USMB 5959/53247) (coll. A. Drozda).

Operophtera fagata (SCHARFENBERG, 1805)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 26.10.[19]37, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53062) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.11.[19]32, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53352) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.11.[19]32, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53117) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 15.11.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1♀ (USMB 5959/53143) (coll. A. Drozda).

Perizoma alchemillata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53147); Pogrzebień, 18.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53179); Pogrzebień, 27.7.[19]31, Wyc.[isło],

1 ex. (USMB 5959/53426); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/40955); Pogrzebień, 9.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53508); Pogrzebień, 1.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41770).

Perizoma blandiata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41946); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41906); Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53658).

Perizoma flavofasciata (THUNBERG, 1792)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53489); Pogrzebień, 29.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53423); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 17.7.[19]38, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53488) (coll. A. Drozda).

Perizoma lugdunaria (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) (Ryc. 5)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41934).

Ryc. 5. *Perizoma lugdunaria* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 5. *Perizoma lugdunaria* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

Mesotype paralleloloneata (RETZIUS, 1783)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53541); Pogrzebień, 4.9.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53542); Pogrzebień, 1.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53563).

Eupithecia absinthiata (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52279); Pogrzebień,

3.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52290); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 27.7.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52345) (coll. A. Drozda).

Eupithecia analog DJAKONOV, 1926

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 31.5.[19]27, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53654) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 17.5.[19]37, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53655) (coll. A. Drozda).

Eupithecia assimilata DOUBLEDAY, 1856

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52244); Pogrzebień, 4.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52120); Pogrzebień, 11.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52106).

Eupithecia centaureata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53578); Pogrzebień, 9.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53540); Zaborze, 7.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53652); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 7.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53555) (coll. A. Drozda).

Eupithecia denotata (HÜBNER, 1813)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52467); Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52154); Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52492); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52228).

Eupithecia innotata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 16.8.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52226) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 9.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52474).

Eupithecia lanceata (HÜBNER, 1825)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 11.4.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52150) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52264).

Eupithecia linariata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 29.5.[19]38 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53638) (coll. A. Drozda); Śląsk, Pogrzebień, 4.8.[19]31, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/38307) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 23.6.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53613) (coll. A. Drozda).

Eupithecia pimpinellata (HÜBNER, 1813)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52191); Pogrzeb.[ień], 14.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52383).

Eupithecia simpliciat (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 25.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/38041) (nie pisane pismem ks. Wycisły, bez odwołka); Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52509); Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52093); Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52504); Pogrzebień, 22.7.[19]34, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/37793) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 23.7.[19]30, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/37858) (pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 10.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52339).

Eupithecia sinuosaria (EVERSMANN, 1848)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52272) (bez odwołania).

Eupithecia succenturiata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52528) (bez odwołania).

Eupithecia tantillaria BOISDUVAL, 1840

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52361); Pogrzeb.[ień], 14.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52456); Pogrzeb.[ień], 9.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52129); Pogrzeb.[ień], 9.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52219); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.5.[19]39, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52231) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 6.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52429); Chwałowice, 5.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52282).

Eupithecia tenuiata (HÜBNER, 1813)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53581); Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53664); Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53633); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53547); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53615); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 11.6.[19]38, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53607) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 6.6.[19]37, ks.[iędz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/38433) (pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53524).

Eupithecia tripunctaria HERRICH-SCHÄFFER, 1852

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52248); Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52274); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52254); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52214); Pogrzebień, 2.9.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52289); Pogrzeb.[ień], 10.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52209).

Eupithecia vulgata (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 3.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52224); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.6.[19]38, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52247) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 11.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52203); Pogrzebień, 14.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51822); Pogrzebień, 20.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51712); Pogrzebień, 30.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52148); Pogrzebień, 9.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53978); Pogrzeb.[ień], 12.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52101).

Pasiphila debiliata (HÜBNER, 1817)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52184); Pogrzebień, 24.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52190); Chwałowice, 25.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39014).

Pasiphila rectangulata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52408); Pogrzebień, 16.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52284); Pogrzebień, 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52381); Pogrzebień, 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52402); Pogrzebień, 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52111); Pogrzebień, 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52401).

Aplocera plagiata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53226); Pogrzebień, 19.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53354); Śląsk, Pogrzebień, 2.9.[19]20, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/43739) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 6.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53131) (coll. A. Drozda).

Lithostege farinata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.6.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53211).

Euchoeca nebulata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39177); Pogrzebień, 11.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39155); Pogrzebień, 21.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53178); Pogrzebień, 22.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53470); Pogrzebień, 30.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39587); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53107).

Asthena albulata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53430); Pogrzebień, 1.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53181); Pogrzebień, 29.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39530); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53316).

Hydrelia flammeolaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/39351); Pogrzebień, 14.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53290); Pogrzebień, 1.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53060).

Minoa murinata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53351) (bez odwłoka); Pogrzebień, 11.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/28956); Pogrzebień, 20.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53232) (bez odwłoka); Pogrzebień, 20.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53232) (bez odwłoka); Pogrzebień, 3.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43744); Pogrzebień, 3.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42794); Pogrzebień, 3.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53261); Pogrzebień, 11.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43130).

Lobophora halterata (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53172); Pogrzebień, 30.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53241); Pogrzebień, 8.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53256); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 1.5.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53378) (coll. A. Drozda).

Nothocasis sertata (HÜBNER, 1817)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.9.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53322).

Geometrinae LEACH, 1815

Jodis lactearia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53270); Pogrzebień, 24.4.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53465); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53249) (bez odwłoka).

Jodis putata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53151); Pogrzebień, 31.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49319); Pogrzebień, 23.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49924).

Ennominae DUPONCHEL, 1845

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/21384); Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/26001).

Abraxas sylvata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 3.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/42044) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 5.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/52337) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 6.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/41744) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 6.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/52265) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 6.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/52463) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 1.5.[19]36 e.l., ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/53828) (pismo M. Stuglika).

Ligdia adustata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 31.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52490); Pogrzebień, 31.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52366); Pogrzebień, 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52091).

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 29.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52215) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41982); Pogrzebień, 1.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52185); Pogrzebień, 1.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52360); Pogrzebień, 13.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52299); Pogrzebień, 20.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41750); Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52508); Pogrzebień, 7.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42199); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 14.7.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52357) (coll. A. Drozda).

Macaria alternata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52105); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42292); Pogrzebień, 18.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52283).

Macaria brunneata (THUNBERG, 1784)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52315); Pogrzebień, 17.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52246); Pogrzebień, 4.7.[19]27., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/46343) (bez odwłoka i głowy); Pogrzebień, 9.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52180); Pogrzeb.[ień], 22.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52286).

Macaria liturata (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 28.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52358); Pogrzebień, 7.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44051) (bez odwłoka i głowy); Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51994).

Macaria notata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42403); Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52276); Pogrzebin, [19]28., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42372) (nie pisane pismem ks. Wyciśły); Pogrz.[ebień], 23.5.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42460).

Macaria signaria (HÜBNER, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52376); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51137); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51615); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51827).

Macaria wauaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52127); Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52217); Pogrzebień, 14.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52160); Pogrzebień, 20.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52165); Pogrzebień, 22.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52527); Pogrzebień, 22.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52343); Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52192).

Chiasmia clathrata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52156); Pogrzebień, 11.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52347); Pogrzebień, 27.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52501); Pogrzebień, 7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/36604) (bez odwłoka i bez głowy); Pogrzebień, 8.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52336); Pogrzeb.[ień], 11.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52412).

Cepphis advenaria (HÜBNER, 1790)

Woj. śląskie: Chwałowice, 9.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42504); Pogrzeb.[ień], 1.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51608); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52176); Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52197); Pogrzebień, 1.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42635); Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52295); Pogrzebień, 31.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42578); Pogrzebień, 31.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42703); Chwałowice, 9.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42492).

Petrophora chlorosata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 21.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52328); Pogrzebień, 21.5.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52424).

Plagodis dolabraria (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52479); Pogrzebień, 2.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52088); Pogrzebień, 25.5.[19]36, ks.[iądz] W.[yciśło], 1 ex. (USMB 5959/43740) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 29.5.[19]34, ks.[iądz] W.[yciśło], 1 ex. (USMB 5959/43807) (pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 14.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52233).

Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)

Woj. dolnośląskie: Lähn [Wleń], 14.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43890).

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52348); Pogrzeb.[ień], 20.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52434); Pogrzeb.[ień], 23.4.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52098); Pogrzebień, 4.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52085).

Epione repandaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52188) (bez odwołka); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52199) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52152).

Ennomos alniaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 20.8.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52471).

Ennomos autumnaria (WERNEBURGL, 1859)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52321); Pogrzeb.[ień], 19.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52107); Pogrzebień, 25.8.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52484); Pogrzebień, 26.9.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52478); Pogrzeb.[ień], 1.10.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52458).

Ennomos erosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 3.8.[19]37 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52109) (coll. A. Drozda).

Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Zaborze, 31.8.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52522); Chwałowice, 13.9.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45112).

Ennomos quercinaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52307); Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52369); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52175); Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52498).

Selenia dentaria (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Lubom [Lubomia], [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43463); Pogrzeb.[iebień], 29.4.[19]38, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52257) (nie pisane pismem ks. Wycisty); Pogrzeb.[ień], 18.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52360); Pogrzeb.[ień], 26.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52256); Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52330); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 23.7.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52529) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52141); Chwałowice, 18.12.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44921).

Selenia tetralunaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 29.7.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52245) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 11.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43460); Pogrzebień, 14.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52426); Pogrzebień, 18.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44822); Pogrzebień, 2.3.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52327); Pogrzebień, 27.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52158); Zabrze, 20.4.[19]10, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52234); Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52195).

Odontopera bidentata (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.3.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52153); Pogrzeb.[ień], 13.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52517).

Crocallis elinguaris (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.7.[19]37 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52104); Chwałowice, 7.[19]24 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52302).

Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.6.[19]35, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52538); Pogrzebień, 29.7.[19]36, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/42412) (pismo M. Stuglika); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.7.[19]38, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52476) (coll. A. Drozda).

Colotois pennaria (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.10.[19]32, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52161); Pogrzebień, 14.10.[19]35, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52399).

Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]34, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52545)

Phigalia pilosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.1.[19]32 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52431); Pogrzebień, 31.1.[19]31, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52416); Pogrzebień, 12.2.[19]34 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52477).

Lycia hirtaria (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.4.[19]36, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52373); Pogrzebień, 16.4.[19]36, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52455); Chwałowice, 24.2.[19]26 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52443).

Biston betularia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.6.[19]36, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52335); Pogrzebień, 5.5.[19]36 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52365); Pogrzebień, 11.4.[19]31 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52540); Pogrzebień, 12.5.[19]31 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52353); Pogrzebień, 16.4.[19]31 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52418); Pogrzebień, 20.4.[19]27 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52461); Pogrzebień, 23.5.[19]32, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52491); Pogrzebień, 5.5.[19]34 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52473); Pogrzebień, 6.5.[19]34 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52359); Chwałowice, 9.4.[19]25 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52389).

Agriopsis aurantiaria (HÜBNER, 1799)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.10.[19]35, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52084); Pogrzebień, 10.[19]32 e.l., Wyc.[isto], 1♀ (USMB 5959/52553); Pogrzebień, 29.10.[19]35 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52370); Pogrzebień, 6.11.[19]33 e.l., Wyc.[isto], 1♀ (USMB 5959/52277); Pogrzebień, 24.10.[19]34, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52514).

Agriopsis leucophaearia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.3.[19]37, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52393); Pogrzebień, 6.2.[19]35 e.l., Wyc.[isto], 1♀ (USMB 5959/52515); Pogrzebień, 15.3.[19]37, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52516).

Agriopsis marginaria (FABRICIUS, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.3.[19]35, Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52089); Pogrzebień, 18.3.[19]35, Wyc.[isto], 1♀ (USMB 5959/52296).

Erannis defoliaria (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.11.[19]33 e.l., Wyc.[isto], 1 ex. (USMB 5959/52319); Pogrzebień.

[ień], 6.11.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52223); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.11.[19]31, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52311) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.10.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52428); Śląsk, Pogrzebień, 21.11.[19]32, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/44006) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 21.11.[19]32, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52151).

Peribatodes secundaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 3.8.[19]32, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52388) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.8.[19]32, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52530) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 7.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52542).

Alcis repandata (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.6.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52340); Pogrzebień, 10.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52338); Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45697); Pogrzebień, 23.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52531); Pogrzebień, 28.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52225); Pogrzebień, 30.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52503); Pogrzebień, 30.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52145); Pogrzebień, 4.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52332); Pogrzebień, 7.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45771); Pogrzebień, 7.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45650); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.6.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52144) (coll. A. Drozda).

Hypomecis punctinalis (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 25.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52472); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 27.9.[19]30, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52258) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 4.5.[19]38 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52099) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 2.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52444); Pogrzebień, 2.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52155); Pogrzebień, 4.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52525); Pogrzebień, 7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52417); Pogrzebień, 9.4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52252); Pogrzebień, 9.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52532); Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52255).

Hypomecis roboraria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52267).

Ectropis crepuscularia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.7.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52449); Pogrzeb.[ień], 24.3.[19]38, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52535); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52557); Pogrzeb.[ień], 9.3.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52398); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 17.4.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52403) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52379); Pogrzebień, 19.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52415); Pogrzebień, 29.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52364); Chwałowice, 16.3.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/43348) (bez odwłoka i skrzydeł dolnych).

Parectropis similaria (HUFNAGEL, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52235); Pogrzeb.[ień], 9.5.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52138); Pogrzebień, 1.6.[19]30, Wyc.

[isło], 1 ex. (USMB 5959/52198); Pogrzebień, 26.5.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44594); Pogrzeb.[ień], 26.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52271).

Aethalura punctulata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52496); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52448); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52439); Chwałowice, 3.4.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/44753).

Ematurga atomaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52157); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52392); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52482); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52325); Pogrzebień, 11.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52466); Pogrzebień, 19.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52204); Pogrzebień, 19.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52103); Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52560); Pogrzebień, 27.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52512); Pogrzebień, 30.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52312); Pogrzebień, 30.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52550); Pogrzebień, 4.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52294); Pogrzebień, 4.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52404) (bez odwłoka); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45546); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45648); Lubom.[ia], [b.d.], Wy.[cisło], 1 ex. 5959/45566 (USMB) (bez głowy).

Bupalus piniaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52240); Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52397); Lubom.[ia], [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45498) (bez głowy).

Cabera exanthemata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 28.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52249) (bez odwłoka); Pogrzebień, 4.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42762); Pogrzebień, 12.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42948); Pogrzebień, 4.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42766); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52259).

Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 11.5.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42442); Chwałowice, 16.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42716); Chwałowice, 16.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42349); Chwałowice, 9.4.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52082); Pogrzebień, 19.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52547); Chwałowice, 10.2.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42855).

Lomographa bimaculata (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52549); Pogrzeb.[ień], 21.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52485); Pogrzeb.[ień], 26.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52132); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.6.[19]38, ks.[iadz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52394) (coll. A. Drozda); Pogrzb.[ebień], 16.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42693) (nie pisane pismem ks. Wycisły).

Lomographa temerata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/42126) (bez odwłoka);

Pogrzebień, 19.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52124); Pogrzebień, 27.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52222); Preisswitz [Przyszowice], 21.6.[19]08 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41615); Lubom.[ia], [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/41565).

Notodontidae STEPHENS, 1828

Pygaerinae LAFONTAINE & FIBIGER, 2006

Clostera anachoreta (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.3.[19]38 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49791); Pogrzeb.[ień], 28.3.[19]38 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49967); Pogrzebień, 11.2.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49949); Pogrzeb.[ień], 23.3.[19]38 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49947).

Clostera anastomosis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 8.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49926); Chwałowice, 13.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49723).

Clostera curtula (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 3.4.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/50004) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 9.4.[19]39, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49899) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 13.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50034); Pogrzebień, 8.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50153); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 16.5.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49707) (coll. A. Drozda).

Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 14.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49935); Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50114); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.4.[19]39 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/50118) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 12.4.[19]39 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49750) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 12.4.[19]39 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49799) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 15.4.[19]30 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/50058) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 31.4.[19]38 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/49705) (coll. A. Drozda); Chwałowice, 5.12.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49982).

Notodontinae STEPHENS, 1828

Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49682); Pogrzebień, 27.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49951); Pogrzeb.[ień], 27.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50132).

Furcula bifida (BRAHM, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.4.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49758).

Notodonta dromedarius (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49810); Pogrzebień, 21.3.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50081); Pogrzebień, 6.5.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50015); Pogrzebień, 17.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50060).

Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.3.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49810); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49806); Pogrzebień, 25.1.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50093); Chwałowice, 5.5.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49940).

Pheosia gnoma (FABRICIUS, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49695).

Pheosia tremula (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50127); Pogrzebień, 7.4.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50126).

Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.5.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/15148); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 18.3.[19]38 e.l., ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/15237) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 14.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/15136); Chwałowice, 31.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/15147).

Pterostoma palpina (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.5.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49843); Pogrzeb.[ień], 6.4.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/15272); Chwałowice, 24.4.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49681).

Phalerinae Lafontaine & Fibiger, 2006

Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49975); Pogrzebień, 29.3.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49869).

Erebidae (LEACH, [1815])

Lymantriinae HAMPSON, 1893

Lymantria dispar (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49794); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49991); Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49865); Pogrzeb.[ień], 31.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49761); Pogrzeb.[ień], 4.8.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50051); Zaborze, 28.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49702); Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50104).

Lymantria monacha (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50134); Pogrzebień, 10.7.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49734); Pogrzebień, 11.7.[19]32, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/62965) (pismo A. Drozdy); Pogrzebień, 26.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49728); Pogrzebień, 8.7.[19]30 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49811); Pogrzebień, 8.8.[19]33, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/63222) (pismo A. Drozdy); Pogrzebień, 9.7.[19]38 e. lar., ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49914) (pismo A. Drozdy); Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49802).

Calliteara pudibunda (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50086) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 16.4.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50087) (coll. A.

Drozda); Pogrzebień, 18.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50131) (coll. A. Drozda).

Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, [19]24 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49924) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49955) (coll. A. Drozda); Chwałowice, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49938) (coll. A. Drozda).

Euproctis chrysorroea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.6.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49696) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50009) (coll. A. Drozda).

Euproctis similis (FUESSELY, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.7.[19]38 e. lar., ks.[iędz] Wyc.[isło] leg., 1 ex. (USMB 5959/49968) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49863) (coll. A. Drozda).

Leucoma salicis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49978) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 23.7.[19]38, leg. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49971) (coll. A. Drozda).

Arctiinae LEACH, 1815

Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49902).

Eilema complana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49974); Pogrzebień, 10.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50005).

Eilema depressa (ESPER, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49969); Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49883); Pogrzeb.[ień], 14.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49848).

Eilema lurideola (ZINCKEN, 1817)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49882).

Eilema lutarella (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 29.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50124).

Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50109).

Phragmatobia fuliginosa (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 17.4.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49778); Pogrzebień, 19.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49721); Pogrzebień, 26.5.[19]29, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49713); Pogrzebień, 15.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49697).

Parasemia plantaginis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50031).

Spilosoma lubricipeda (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49777); Pogrzebień

ok.[olice] Raciborza, 19.5.[19]38, leg. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/50084) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.3.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49908); Pogrzebień, 4.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49948); Pogrzeb.[ień], [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49979).

Spilosoma lutea (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Chwalowice 2.7.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50146); Chwalowice 2.4.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49808).

Arctia caja (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 13.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50010); Pogrzebień, 18.6.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49887); Pogrzebień, 26.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49936); Pogrzebień, 5.7.[19]38 e. lar., ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49789) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 9.7.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49990).

Herminiinae HERRICH-SCHÄFFER, 1845

Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53201); Śląsk, Pogrzebień, 22.7.[19]32, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/55124) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 26.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49936); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53509).

Herminia grisealis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53506); Pogrzebień, 1.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53332); Pogrzebień, 12.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54741); Pogrzebień, 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53128); Pogrzebień, 14.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54948); Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53150).

Herminia tarsiclinalis (KNOCH, 1782)

Woj. śląskie: Śląsk, Pogrzebień, 13.6.[19]32, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/54056) (etykieta i pismo M. Stuglika); Śląsk, Pogrzebień, 26.6.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/54909) (etykieta i pismo M. Stuglika).

Herminia tarsipennalis TREITSCHKE, 1835

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53425) (bez odwłoka); Pogr.[ebień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54860) (bez odwłoka).

Hypeninae HERRICH-SCHÄFFER, 1845

Hypena crassalis (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54330); Pogrzebień, 25.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53512).

Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54300) (bez odwłoka i bez głowy); Pogrzebień, 25.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53047); Pogrzebień, 3.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53274); Pogrzeb.[ień], 4.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53321).

Hypena rostralis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53169); Pogrzebień, 22.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53166) (bez odwłoka).

Rivulinae TUTT, 1902

Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/55125).

Scoliopteryginae HERRICH-SCHÄFFER, 1852

Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.9.[19]30 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53515).

Aventiinae TUTT, 1896

Laspeyria flexula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53218).

Phytometrinae HAMPSON, 1913

Phytometra viridaria (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53278); Pogrzebień, 29.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53191); Pogrzebień, 12.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53380).

Colobochyla salicalis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53058); Pogrzebień, 12.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53279).

Erebinae LEACH, 1815

Catocala elocata (ESPER, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53240); Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53215).

Lygephila pastinum (TREITSCHKE, 1826)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53127).

Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24656); Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24742); Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24644); Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53399); Pogrzebień, 5.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24650); Pogrzebień, 5.8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24745); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53498); Pogrzebień, 27.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24493).

Euclidia mi (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Zabrze, 6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24604); Zabrze, 6.[19]21, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24596); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.6.[19]38, leg. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53453) (coll. A. Drozda).

Nolidae HAMPSON, 1894

Nolinae BRUAND, 1846

Meganola albula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49722) (bez

odwłoka); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49773) (bez odwłoka); Pogrzebień, 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49820); Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49683) (bez odwłoka).

Nola aerugula (HÜBNER, 1793) (Ryc. 6)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/49793) (bez odwłoka).

Ryc. 6. *Nola aerugula* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 6. *Nola aerugula* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

Eariadinae HAMPSON, 1912

Earias clorana (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52495); Pogrzeb.[ień], 25.4.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51774); Pogrzeb.[ień], 31.5.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52966); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52174).

Chloephorinae STAINTON, 1859

Nycteola degenerana (HÜBNER, 1799)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.4.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52735).

Nycteola revayana (SCOPOLI, 1772)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52130); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 1.8.[19]38, leg. Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52301) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 1.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52371).

Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 25.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52876).

Noctuidae LATREILLE, 1809

Plusiinae BOISDUVAL, 1828

Polychrysis moneta (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Śląsk, Pogrzebień, 21.7.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/54898) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53390).

Diachrysis chrysitis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53264); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 19.6.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53347) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 11.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53475); Pogrzebień, 16.8.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53269); Pogrzebień, 19.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53329); Pogrzebień, 26.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53293); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54404); Pogrzebień, 8.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/24942); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53381).

Macdunnoughia confusa (STEPHENS, 1850)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53187); Śląsk, Pogrzebień, 20.8.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/24849) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 6.8.[19]33, ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/24951) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzebień, 10.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53462).

Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.10.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53134); Pogrzeb.[ień], 9.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53473); Pogrzebień, 1.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53419); Pogrzebień, 24.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53413); Pogrzebień, 25.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53275); Pogrzeb.[ień], 15.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53129).

Autographa pulchrina (HAWORTH, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53135).

Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Chwałowice, 20.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53511); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53505); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 11.6.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53517) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 22.4.[19]39, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53446) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 10.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53463); Pogrzebień, 11.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53349); Pogrzebień, 21.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54563); Chwałowice, 1.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53160).

Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.2.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53130); Pogrzebień, 19.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54604) (nie pisane pismem ks. Wycisły); Pogrzebień, 23.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53318); Pogrzebień, 30.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54497) (okaz uszkodzony); Pogrzebień, 12.2.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53469).

Eustrotiinae GROTE, 1882

Deltote bankiana (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52792); Pogrzebień, 17.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52506); Pogrzebień, 17.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53012); Pogrzebień, 11.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52736).

Deltote pygarga (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 25.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52781); Pogrzebień, 28.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/47719); Pogrzebień, 3.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/47707); Pogrzebień, 11.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52615).

Acontia trabealis (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 17.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53002); Pogrzeb.[ień], 23.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53037).

Pantheinae SMITH S. et DYAR, 1898

Panthea coenobita (ESPER, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 6.7.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51911) (coll. A. Drozda).

Colocasia coryli (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51878) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 6.4.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51643) (coll. A. Drozda); Bielszowice, 8.[19]22 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51873) (coll. A. Drozda).

Dilobinae AURIVILLIUS, 1889

Diloba caeruleocephala (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.10.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45043); Pogrzeb.[ień], 9.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45872); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.10.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/44192) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.10.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/50434); Chwałowice, 6.10.[19]24 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/66342) (brak nazwy gatunkowej, bez odwłoka).

Acronictinae STEPHENS, 1829

Moma alpium (OSBECK, 1778)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51662); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51650); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.5.[19]38 e. lar., leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51959) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.3.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51703); Pogrzebień, 9.6.[19]30, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/36839) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51844).

Acronicta aceris (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52065); Pogrzebień, 4.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52062); Pogrzebień, 9.4.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51919); Pogrzeb.[ień], 14.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51728).

Acronicta auricoma (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 14.2.[19]28 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51716); Pogrzeb.[ień], 24.3.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51928).

Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51848); Pogrzebień, 25.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52054); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 13.8.[19]36, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/36591) (coll. A. Drozda).

Acronicta megacephala (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.7.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51927); Pogrzebień, 4.7.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51661); Chwałow.[ice], 17.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51823).

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 16.3.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51916); Chwałowice, 20.5.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51855); Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51829); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51799); Pogrzeb.[ień], 27.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51648); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]36 e.l., Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51709); Pogrzebień, 24.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51886); Pogrzebień, 3.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51768); Chwałowice, 11.6.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51617).

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 24.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51955) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51920) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 3.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51847) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 4.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52029) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 11.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51957); Pogrzebień, 18.2.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51870); Pogrzebień, 24.4.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51633); Pogrzebień, 31.3.[19]33, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52064); Pogrzeb.[ień], 29.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51787).

Acronicta tridens (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51979); Pogrzeb.[ień], 29.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51923); Pogrzeb.[ień], 5.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52071); Pogrzeb.[ień], 8.5.[19]36, Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51619); Pogrzeb.[ień], 1.4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51669).

Metoponiinae HERRICH-SCHÄFFER, 1851

Panameria tenebrata (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 1.5.[19]39, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52187) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.5.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52625); Pogrzebień, 24.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52900); Pogrzebień, 12.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53019).

Cuculliinae GROTE, 1895

Cucullia chamomillae (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 9.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52766) (coll. A. Drozda).

Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 25.6.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52905) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 26.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51735); Pogrzebień, 5.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52791); Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51918); Pogrzeb.[ień], 18.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52446).

Shargacucullia scrophulariae (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52636); Pogrzebień, 5.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52577); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 7.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52830) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52673).

Amphipyridae GUENÉE, 1854

Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 13.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52973).

Amphipyra tragopoginis (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52758); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52717).

Psaphidinae GROTE, 1895

Allophytes oxyacanthae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.9.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51624).

Oncocnemidinae FORBES et FRANCLEMONT, 1954

Calophasia lunula (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 28.5.[19]35, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52212) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 30.5.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52832) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 11.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51707).

Heliothinae BOISDUVAL, 1828

Heliothis viroplaca (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52581); Pogrzeb.[ień], 3.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52237); Ob.[er] Lazisk [Łaziska Górne], [19]18, Wy.[cisło], 1 ex. (USMB 5959/49419).

Pyrrhia umbra (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.4.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52112).

Eriopinae HERRICH-SCHÄFFER, 1851

Callopistria juvenina (STOLL, 1782)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53036).

Bryophilinae GUENÉE, 1854

Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 5.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51968) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 4.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51854) (coll. A. Drozda).

Bryophila demestica (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51922); Pogrzeb.[ień], 30.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51611); Pogrzeb.[ień], 31.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52027); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51961).

Bryophila raptricula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 7)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 7.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52069).

Ryc. 7. *Bryophila raptricula* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 7. *Bryophila raptricula* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

Xyleninae GUENÉE, 1852

Caradrina clavipalpis (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 30.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52598) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 6.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52675) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52561); Pogrzeb.[ień], 12.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51693).

Caradrina morpheus (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 7.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52730); Pogrzebień, 9.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52616); Pogrzebień, 30.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51801).

Hoplodrina ambigua (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 13.8.[19]38, leg. ks.[iędz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52362) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 18.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52952); Pogrzebień, 20.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52898); Pogrzeb.[ień], 17.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52977).

Hoplodrina blanda (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52287); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/36992); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52979); Pogrzebień, 6.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52591); Pogrzebień, 6.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52850); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51742).

Hoplodrina octogenaria (GOEZE, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53035); Pogrzebień, 30.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53006); Pogrzebień, 30.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52989); Pogrzebień, 7.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52087); Chwałowice, 7.[19]24 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/55503).

Charanyca ferruginea (ESPER, 1785)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52825).

Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52647); Pogrzeb.[ień], 22.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52221).

Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53039).

Mormo maura (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52946).

Trachea atriplicis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 20.6.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54346); Pogrzebień, 6.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52931); Pogrzebień, 7.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52442); Zaborze, [19]18, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54129); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52762).

Euplexia lucipara (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 14.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53924) (bez odwłoka); Chwałowice, 17.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53957); Chwałowice, 17.2.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52645); Pogrzeb.[ień], 10.4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52232); Pogrzebień, 1.3.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53914); Pogrzebień, 21.2.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53797); Pogrzebień, 23.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52780); Pogrzebień, G.[órny] Śląsk, 11.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53517) (coll. A. Drozda); Chwałowice, 12.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/54201).

Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 5.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52588); Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53021); Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51621); Pogrzebień, 22.8.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53583); Pogrzebień, 3.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52885); Pogrzeb.[ień], 29.8.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53714).

Hyppa rectilinea (ESPER, 1788)

Woj. śląskie: Chwałowice, 28.5.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/56155) (kwadratowa karteczka z nr 929/1083).

Actinotia polyodon (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 31.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52003); Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52048).

Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52313); Pogrzebień, 31.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52821); Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52725).

Enargia paleacea (ESPER, 1788)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.7.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52755).

Cosmia pyralina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 7.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/53011) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 8.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52891) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 16.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52681); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52524).

Cosmia trapezina (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52944); Pogrzeb.[ień], 11.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52690); Pogrzeb.[ień], 12.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52767); Pogrzeb.[ień], 12.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52867); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52308); Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52956); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52433); Pogrzeb.[ień], 21.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52925); Pogrzeb.[ień], 24.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52643); Pogrzeb.[ień], 28.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52596) (bez odwłoka); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52682); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52724); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52760); Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53017); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52684); Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52166); Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52693); Pogrzeb.[ień], 6.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52883); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53020); Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52894); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 10.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52464) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 23.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/50003) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 9.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/51762) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 9.7.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52868) (coll. A. Drozda);

Pogrzebień, 22.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52135); Pogrzebień, 4.7.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52849); Pogrzebień, 6.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/63000); Pogrzebień, 6.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52728); Pogrzebień, 7.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52917); Pogrzebień, 8.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52420); Pogrzebień, 9.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52971); Pogrzeb.[ień], 1.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52667).

Xanthia gilvago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.9.[19]32, leg. Ks.[iądz] W.[ycisło], 1 ex. (USMB 5959/46798) (nie pisane pismem ks. Wycisty); Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52806).

Xanthia icteritia (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52745); Pogrzeb.[ień], 19.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52913); Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52761); Pogrzeb.[ień], 22.8.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52567); Pogrzeb.[ień], 31.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52924); Pogrzebień, 11.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52608); Pogrzebień, 11.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52583); Pogrzebień, 13.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53008); Pogrzebień, 14.8.[19]30 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/47234); Pogrzebień, 17.8.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52908); Pogrzebień, 23.8.[19]38 e.l. ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52991) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.7.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52764); Pogrzebień, 8.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52863); Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52962).

Xanthia togata (ESPER, 1788)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.9.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52438); Pogrzeb.[ień], 12.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51743); Pogrzeb.[ień], 21.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52320); Pogrzeb.[ień], 10.9.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52829).

Tiliacea citrigo (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 23.8.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52486) (coll. A. Drozda); Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, 6.9.[19]38, leg. ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/52846) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52754).

Agrochola circellaris (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52692); Pogrzeb.[ień], 22.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52968); Pogrzeb.[ień], 22.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52752); Pogrzeb.[ień], 4.9.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52590); Pogrzeb.[ień], 5.9.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52576); Pogrzebień, 24.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52411) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 25.8.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53024); Pogrzebień, 8.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52172) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 18.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52733); Pogrzeb.[ień], 18.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53007); Pogrzeb.[ień], 2.9.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52617); Pogrzeb.[ień], 2.9.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52922); Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52992); Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]37 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52619).

Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52627); Pogrzebień, 27.9.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52470); Pogrzebień, 20.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53031).

Agrochola litura (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52123); Pogrzeb.[ień], 23.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52594); Pogrzeb.[ień], 27.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52927); Pogrzebień, 13.9.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52916); Pogrzebień, 15.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53018); Pogrzebień, 20.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52095) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52919) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 27.9.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52126); Pogrzebień, 7.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52747) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52196) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52558).

Agrochola lota (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52612).

Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.9.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52623); Pogrzeb.[ień], 27.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52726); Pogrzebień, 11.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52820); Pogrzebień, 14.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52869); Pogrzebień, 17.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52422) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 17.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52809); Pogrzebień, 18.9.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52213); Pogrzebień, 2.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52843) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 2.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51813) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52110); Pogrzebień, 28.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53025) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52953) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52618) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52897); Pogrzebień, 7.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52587) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 13.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52179).

Conistra erythrocephala (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.10.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52654); Pogrzebień, 14.11.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52720); Pogrzebień, 14.11.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52183); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52292) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/50684) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52414) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52765) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52100) (coll.

A. Drozda); Pogrzebień, 5.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52182) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.11.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52967); Pogrzebień, 8.11.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52999).

Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763)

Woj. śląskie: Pog.[rzebień], 19.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61430); Pog.[rzebień], 19.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61360); Pog.[rzebień], 5.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61287); Pog.[rzebień], 7.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61294); Pogrzebień, 16.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61350); Pogrzebień, 20.10.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52918) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52882) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52963) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52450) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52377) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52808) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52676) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52655) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.12.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52136); Pogrzebień, 5.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61659); Pogrzebień, 8.11.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52288); Pog.[rzebień], 14.12.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/61443).

Conistra vaccinii (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.11.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52559); Pogrzeb.[ień], 26.9.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53028); Pogrzeb.[ień], 9.10.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52281); Pogrzebień, 1.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52298) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.11.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52844) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.11.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52453) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 10.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52687); Pogrzebień, 11.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53014); Pogrzebień, 12.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52571); Pogrzebień, 16.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52889) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 16.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52702); Pogrzebień, 2.11.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52668) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 20.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52938); Pogrzebień, 23.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52782); Pogrzebień, 24.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52309) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 25.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52955) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 25.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52600) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 26.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52932); Pogrzebień, 27.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51684); Pogrzebień, 27.9.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52939); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52970) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51935) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52874) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52705) (coll.

A. Drozda); Pogrzebień, 28.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/53034) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 28.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52657); Pogrzebień, 29.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52923) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52727) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52740) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52719) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52895); Pogrzebień, 31.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52599) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52659) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52034); Pogrzebień, 5.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52595); Pogrzebień, 5.10.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/529264); Pogrzebień, 5.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52134); Pogrzebień, 5.4.[19]39 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52847) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 6.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52592); Pogrzebień, 7.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52589) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 9.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/50554) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 9.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52937) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 9.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52942) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 9.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52670) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 10.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52410).

Lithophane furcifera (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.8.[19]30 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52865).

Lithophane ornitopus (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52139) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.9.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52934) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 29.11.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52113) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 14.9.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52131) (coll. A. Drozda).

Xylena exsoleta (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Chwałowice, 16.9.[19]24, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52262).

Apterogeton ypsilon (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52998).

Griposia aprilina (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52656); Pogrzeb.[ień], 20.9.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52865).

Dichonia convergens (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 8)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52565); Pogrzebień, 17.10.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iędz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52703) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 21.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52901).

Dryobotodes eremita (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 21.9.[19]36, ks.[iędz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/62593) (nie pisane pismem ks. Wycisły).

Ryc. 8. *Dichonia convergens* z kolekcji ks. P. Wycisło, pod okazem oryginalna etykieta zdjęta ze szpilki (fot. A. Larysz).

Fig. 8. *Dichonia convergens* from the Fr. P. Wycisło's collection, under specimen original label taken from the pin (photo A. Larysz).

***Apamea anceps* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52996); Pogrzebień, 13.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52862) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 9.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52835) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 3.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53005); Pogrzeb.[ień], 14.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52694).

***Apamea epomidion* (HAWORTH, 1809)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52838).

***Apamea furva* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52572); Pogrzeb.[ień], 2.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52582).

***Apamea lateritia* (HUFNAGEL, 1766)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52732); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52723); Pogrzeb.[ień], 17.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52602).

***Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52824); Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53032); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52680); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52680); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52680).

5959/52674); Pogrzebień, 24.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52613) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52193); Pogrzebień, 1.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52743); Pogrzebień, 9.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52584); Pogrzeb.[ień], 19.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52790).

Apamea remissa (HÜBNER, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53038); Pogrzeb.[ień], 17.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53004); Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52704); Pogrzeb.[ień], 30.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52081); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52407); Pogrzebień, 1.7.[...]7, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/46327); Pogrzeb.[ień], 11.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52879).

Apamea scolopacina (ESPER, 1788)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52943).

Apamea sordens (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 1.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52629); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52620); Pogrzeb.[ień], 21.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52688); Pogrzeb.[ień], 29.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52737); Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48214); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52718); Pogrzebień, 11.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52810) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 2.7.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48171); Pogrzebień, 23.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52716); Pogrzebień, 28.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52609); Pogrzebień, 30.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52177); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48060); Lubom, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48074).

Oligia latruncula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52774); Pogrzeb.[ień], 12.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52840).

Oligia strigilis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52116); Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52871); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52822); Zaborze, 24.5.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/48339); Pogrzeb.[ień], 15.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52859).

Mesoligia furuncula (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52173); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52562); Pogrzebień, 4.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52756) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52606) (coll. A. Drozda); Ratibor [Racibórz], 22.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52759); Zaborze, [b.d.], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/45844); Zaborze, 1.8.[19]19, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/46162); Zaborze, 12.7.[19]20, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/46266); Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52783).

Mesapamea secalella REMM, 1983

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 29.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ♀ (USMB 5959/52906) (prep.

nr 7/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52669) (prep. nr 15/2019); Pogrzebień, 9.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5959/52709) (prep. nr 21/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52624) (prep. nr 22/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52569) (prep. nr 23/2019); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52108) (prep. nr 25/2019); Pogrzebień, 29.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52601) (prep. nr 26/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52635) (prep. nr 27/2019); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52108) (prep. nr 25/2019); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52772) (prep. nr 28/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52990) (prep. nr 29/2019); Pogrzeb.[ień], 15.7.[19]30, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/51708) (prep. nr 47/2019); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52644) (prep. nr 49/2019).

***Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758)**

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.7.[19]37, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52817) (prep. nr 6/2019); Pogrzebień, 9.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5959/52800) (prep. nr 8/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 10.7.[19]35, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52678) (prep. nr 9/2019); Pogrzebień, 18.7.[19]30, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52813) (prep. nr 10/2019); Pogrzebień, 23.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5959/52807) (prep. nr 11/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 23.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52665) (prep. nr 12/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 18.7.[19]30, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52603) (prep. nr 13/2019); Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52555) (prep. nr 14/2019); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52945) (prep. nr 16/2019); Pogrzebień, 5.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52206) (prep. nr 17/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/51969) (prep. nr 18/2019); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52773) (prep. nr 19/2019); Pogrzebień, 24.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52363) (prep. nr 20/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52731) (prep. nr 24/2019); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/53013) (prep. nr 30/2019); Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52465) (prep. nr 31/2019); Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52306) (prep. nr 32/2019); Pogrzebień, 5.7.[19]31, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52951) (prep. nr 33/2019); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52322) (prep. nr 34/2019); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52202) (prep. nr 35/2019); Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/51975) (prep. nr 36/2019); Pogrzebień, 21.7.[19]35, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52355) (prep. nr 37/2019); Pogrzebień, 15.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52986) (prep. nr 38/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 26.7.[19]35, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52993) (prep. nr 39/2019); Pogrzebień, 21.7.[19]35, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52978) (prep. nr 40/2019); Pogrzeb.[ień], 24.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52757) (prep. nr 41/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52903) (prep. nr 42/2019); Pogrzebień, 6.7.[19]35, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52611) (prep. nr 43/2019); Pogrzebień, 5.7.[19]31, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52638) (prep. nr 44/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52715) (prep. nr 45/2019); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/53040) (prep. nr 46/2019); Pogrzebień, 7.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz]

Wycisło leg., 1♀ (USMB 5959/52997) (prep. nr 48/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 4.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52696) (prep. nr 50/2019); Pogrzebień, 6.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♂ (USMB 5959/52793) (prep. nr 51/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.8.[19]35, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52574) (prep. nr 52/2019); Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♂ (USMB 5959/52710) (prep. nr 53/2019); Pogrzebień, 29.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1♀ (USMB 5959/52788) (prep. nr 54/2019) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]36, Wyc.[isło], 1♀ (USMB 5959/52406) (prep. nr 55/2019).

Luperina testacea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52994); Pogrzeb.[ień], 18.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52721).

Amphipoea fucosa (FREYER, 1830)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 17.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/55410) (prep. nr 14).

Gortyna flavago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52201); Pogrzebień, 15.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52460); Pogrzebień, 21.8.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52346); Pogrzeb.[ień], 12.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52639).

Calamia tridens (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52425); Pogrzeb.[ień], 19.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52597).

Globia sparganii (ESPER, 1790)

Woj. śląskie: Śląsk, Pogrzebień, 4.8.[19]31, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/49378) (etykieta i pismo M. Stuglika).

Photodes fluxa (HÜBNER, 1809)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.7.[19]34, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/48723) (etykieta i pismo M. Stuglika); Śląsk, Pogrzebień, 3.8.[19]33, ks.[iądz] Wycisło, 1 ex. (USMB 5959/44385) (etykieta i pismo M. Stuglika); Pogrzeb.[ień], 27.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52641).

Hadeninae GUENÉE, 1837

Anarta trifolii (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 23.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52042); Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51613); Pogrzebień, 21.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51638) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 6.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51850); Pogrzeb.[ień], 23.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51947).

Lacanobia contigua (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Chwałowice, 7.4.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51686); Chwałowice, 22.3.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51679).

Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51937); Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51840); Pogrzebień, 19.3.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51904); Chwałow.[ice], 23.4.[19]25 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52877).

Lacanobia suasa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 18.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51672); Pogrzeb.[ień], 22.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51720); Pogrzebień, 24.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51825) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 27.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51688) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 3.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51882) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51654); Pogrzebień, 26.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51954); Pogrzebień, 25.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51670); Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52011).

Lacanobia thalassina (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51798); Pogrzebień, 26.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51830); Chwałowice, 26.2.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51784).

Lacanobia w-latinum (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 30.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52009); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51658).

Hada plebeja (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51674); Pogrzeb.[ień], 12.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51738); Pogrzeb.[ień], 19.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51698); Pogrzeb.[ień], 2.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51714); Pogrzeb.[ień], 21.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51678); Pogrzeb.[ień], 21.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51660); Pogrzeb.[ień], 22.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51846); Pogrzeb.[ień], 22.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51691); Pogrzeb.[ień], 23.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51816); Pogrzeb.[ień], 24.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51758); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52044); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51761); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51655); Pogrzeb.[ień], 26.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52013); Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51858); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51706); Pogrzebień, 2.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51857) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 27.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51664) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 27.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52018); Pogrzebień, 10.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51821); Pogrzebień, 20.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51898); Pogrzebień, 25.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51610); Pogrzebień, 30.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51810); Pogrzebień, 30.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51635); Pogrzebień, 5.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51853); Pogrzebień, 6.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52020); Pogrzeb.[ień], 1.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51731).

Hecatera bicolorata (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51944); Pogrzeb.[ień], 26.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51820); Pogrzeb.[ień], 29.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52030); Pogrzebień, 12.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex.

(USMB 5959/51895); Pogrzebień, 30.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51880); Pogrzeb.[ień], 11.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51897).

Hecatera dysodea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51622); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51746); Pogrzeb.[ień], 10.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51769); Pogrzeb.[ień], 14.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51740); Pogrzeb.[ień], 18.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51982); Pogrzeb.[ień], 25.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51732); Pogrzebień, 3.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51616) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51710).

Hadena capsincola (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 20.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52032); Pogrzeb.[ień], 25.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51734); Pogrzebień, 25.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51930) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 3.6.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52038); Pogrzeb.[ień], 11.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52993).

Sideridis reticulata (GOEZE, 1781)

Woj. śląskie: Chwałowice, 17.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52164); Chwałow.[ice], 17.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52164).

Sideridis turbida (ESPER, 1790)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52086); Pogrzeb.[ień], 1.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52326).

Melanhra persicariae (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Chwałowice, 24.2.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52055); Pogrzebień, 5.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51783) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 29.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51697); Chwałowice, 15.3.[19]26 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52037).

Ceramica pisi (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.3.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51980); Pogrzebień, 2.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51838); Pogrzebień, 26.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51991); Pogrzeb.[ień], 21.5.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51984).

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51872); Pogrzebień, 26.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51641) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.5.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51859); Pogrzebień, 9.5.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51788); Zaborze, 14.5.[19]2[0], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51682); Pogrzeb.[ień], 17.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51713).

Papestra biren (GOEZE, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51899).

Polia hepatica (CLERCK, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51996).

Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51696); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51998); Pogrzebień, 8.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52040); Chwałowice, 3.7.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51620).

Mythimna albipuncta (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 2.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52083); Pogrzebień, 22.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52396); Pogrzebień, 31.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/53033); Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52317).

Mythimna conigera (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52873); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52076).

Mythimna ferrago (FABRICIUS, 1787)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52159); Pogrzeb.[ień], 24.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52651); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52167); Pogrzebień, 1.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52096); Pogrzebień, 12.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52904); Pogrzebień, 6.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52280); Pogrzeb.[ień], 24.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52839).

Mythimna l-album (LINNAEUS, 1767)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 12.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52146).

Mythimna pallens (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52342); Pogrzebień, 23.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51958) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 12.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52827); Pogrzebień, 22.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52686); Pogrzebień, 23.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52607); Pogrzeb.[ień], 13.6.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52995).

Mythimna turca (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 3.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52771); Pogrzebień, 3.7.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52877).

Orthosia cerasi (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.1.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52121); Chwałowice, [b.d.] e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52169).

Orthosia cruda (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 16.2.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52746); Pogrzeb.[ień], 22.3.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52604); Pogrzeb.[ień], 12.2.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52837); Pogrzeb.[ień], 12.2.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52316).

Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 27.2.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52892); Pogrzebień, 28.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52666); Pogrzeb.[ień], 6.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52975).

Orthosia gracilis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 13.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52268) (okaz uszkodzony); Pogrzeb.[ień], 14.3.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52585) (okaz uszkodzony); Pogrzeb.[ień], 8.2.[19]27 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/62198); Pogrzebień, 4.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52291) (okaz uszkodzony); Pogrzeb.[ień], 12.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52841) (okaz uszkodzony).

Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 11.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52633) (bez prawego przedniego skrzydła); Pogrzebień, 12.3.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52683); Pogrzebień, 17.2.[19]35 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52628); Pogrzebień, 4.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52605); Pogrzebień, 5.4.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52114); Pogrzeb.[ień], 5.4.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52494).

Orthosia munda (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.3.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52344); Pogrzebień, 24.2.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52451); Pogrzebień, 25.2.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52573); Pogrzebień, 28.2.[19]34 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52671); Pogrzebień, 9.3.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52691).

Panolis flammea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 5.4.[19]39 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52770) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 5.4.[19]39 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52646) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 16.4.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52751).

Cerapteryx graminis (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52518); Pogrzebień, 22.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/38315).

Tholera cespitis (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 23.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51805); Pogrzebień, 23.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52077) (coll. A. Drozda).

Tholera decimalis (PODA, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52318); Pogrzebień, 2.9.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52218).

Noctuidae LATREILLE, 1809

Axylia putris (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51744); Pogrzebień, 1.7.[19]32, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51757); Pogrzebień, 15.6.[19]28, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51687); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51623).

Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 22.8.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51618); Pogrzebień, 29.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51749); Pogrzebień, 1.9.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51814).

Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 10.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51747) (coll. A. Drozda).

Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51765); Pogrzebień, 29.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51603); Pogrzebień, 31.7.[19]27, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51718); Pogrzeb.[ień], 28.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51926).

Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 1.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51632) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52039) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 31.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51627) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52004) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51948) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 22.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51879).

Noctua janthina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 26.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51842); Pogrzebień, 6.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51755) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52016).

Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 14.6.[19]33 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51964); Pogrzeb.[ień], 16.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51656); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52023); Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51699); Pogrzeb.[ień], 3.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51704); Pogrzeb.[ień], 30.5.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51614); Pogrzeb.[ień], 30.5.[19]36 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51973); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51663); Pogrzeb.[ień], 30.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51915); Pogrzeb.[ień], 5.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51894); Pogrzeb.[ień], 7.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51741); Pogrzeb.[ień], 7.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51972); Pogrzeb.[ień], 8.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51865); Pogrzeb.[ień], 9.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52059); Pogrzebień, 14.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51888) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 15.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51651) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52028) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52026) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51866) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51960) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51811) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 7.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51781) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 8.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52057) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 1.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51786); Pogrzebień, 1.7.[19]27,

Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52067); Pogrzebień, 10.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52005); Pogrzebień, 11.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51912); Pogrzebień, 12.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51772); Pogrzebień, 13.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/36828); Pogrzebień, 18.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51800); Pogrzebień, 23.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51939); Pogrzebień, 27.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51776); Pogrzebień, 5.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51856); Pogrzebień, 5.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51695); Pogrzebień, 6.[19]30 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51839); Pogrzebień, 8.6.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51640); Pogrzebień, 8.6.[19]31 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51921); Pogrzeb.[ień], 1.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52012).

Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 21.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51675) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 4.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51639).

Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51913) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 17.7.[...], Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/63373); Pogrzebień, 27.6.[19]32 e.l., Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51785); Pogrzebień, 14.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51659) (coll. A. Drozda).

Protolampra sobrina (DUPONCHEL, 1843)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 30.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51950).

Xestia baja (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 9.7.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51729).

Xestia c-nigrum (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 27.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51690); Pogrzebień, 17.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51647) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 26.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51965); Pogrzebień, 7.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51802); Pogrzebień, 9.8.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51790); Pogrzeb.[ień], 25.5.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52073).

Xestia ditrapezium (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 3.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52068) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 8.6.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51652) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 13.6.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51711) (coll. A. Drozda);

Xestia triangulum (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 21.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51869); Pogrzebień, 27.7.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52056); Pogrzebień, 1.7.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51796) (coll. A. Drozda).

Xestia xanthographa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 24.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51831) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 30.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza,

ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51812) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 4.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51988).

Cerastis rubricosa (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Zaborze, 4.[19]22, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51952); Pogrzebień, 5.5.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51843).

Naenia typica (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 26.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51989); Pogrzebień, 26.6.[19]35, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52002); Pogrzebień, 18.6.[19]31, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51908).

Anaplectoides prasina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/52007) (coll. A. Drozda).

Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 19.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51631); Pogrzeb.[ień], 20.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51983); Pogrzeb.[ień], 23.7.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52017); Pogrzebień, 16.7.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51990) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 4.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51943) (coll. A. Drozda); Pogrzeb.[ień], 13.7.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52075).

Agrotis clavis (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52052).

Agrotis exclamationis (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 2.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51974); Pogrzeb.[ień], 6.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52033); Pogrzebień, 19.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51970) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 27.6.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51824) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 23.6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51815); Pogrzebień, 25.5.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52066); Pogrzebień, 6.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51931); Pogrzebień, 9.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51940); Pogrzebień, 9.6.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51941); Pogrzeb.[ień], 10.6.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51760).

Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 29.8.[19]37, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51803); Pogrzeb.[ień], 9.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52010); Pogrzeb.[ień], 17.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51981).

Agrotis segetum (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 1.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51676); Pogrzeb.[ień], 14.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51987); Pogrzeb.[ień], 19.9.[19]26, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51936); Pogrzeb.[ień], 22.9.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51791); Pogrzeb.[ień], 23.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52049); Pogrzeb.[ień], 28.8.[19]33, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52001); Pogrzeb.[ień], 6.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51725); Pogrzeb.[ień], 9.8.[19]36, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51914); Pogrzebień, 17.8.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5959/51607) (coll. A. Drozda); Pogrzebień, 22.8.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/52014); Pogrzebień, 23.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex.

(USMB 5959/51780); Pogrzebień, 28.5.[19]34, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51750); Pogrzebień, 28.8.[19]30, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51992); Chwalow.[ice], 6.6.[19]25, Wyc.[isło], 1 ex. (USMB 5959/51966).

DIPTERA

Bibionidae FLEMING, 1821

Bibio marci (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 8.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10052) (det. ŁM); Pogrzebień, 12.5.[19]33 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10044) (det. ŁM); Pogrzebień, 6.5.[19]33 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10079) (det. ŁM); Pogrzebień, 8.5.[19]38 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10054) (det. ŁM).

Bibio sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień, 29.5.[19]32 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10036) (det. ŁM); Pogrzebień, 18.5.[19]33 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/10062) (det. ŁM).

Bombyliidae LATREILLE, 1802

Systoechus ctenopterus (MIKAN, 1976)

Woj. śląskie: Pogrzebień, 15.7.[19]37 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9201) (det. ŁM).

Villa sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień, 12.8.[19]33 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/8162) (det. ŁM).

Calliphoridae BRAUER et BERGENSTAMM, 1889

Cynomya mortuorum (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 29.8.[19]30, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9191) (det. KS).

Lucilia sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień, 19.8.[19]31 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9016) (det. KS); Pogrzebień, 8.9.[19]31 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9010) (det. KS); Pogrzebień, 10.9.[19]30, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9019) (det. KS); Zaborze, 15.5.[19]20, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9284) (det. KS).

Protophormia terraenovae ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 20.6.[19]33, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9976) (det. KM).

Dryomyzidae SCHINER, 1862

Neuroctena anilis FALLÉN, 1820

Woj. śląskie: 5.6.[19]33, Pogrzebień ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9160) (det. ŁM).

Muscidae LATREILLE, 1802

Musca cf. *autumnalis* (DE GEER, 1776)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 15.4.[19]30, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9193) (det. AG); Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 15.4.[19]30, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9131) (det. AG).

Musca sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień, 16.6.[19]32 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9037) (det. AG).

Phaonia sp.

Woj. śląskie: Pogrzebień, 18.8.[19]36 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9184) (det. AG); Pogrzebień, 19.8.[19]31 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9123) (det. AG); Zaborze, 25.6.[19]20, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9034) (det. AG); Pogrzebień, 17.9.[19]30 ok.[olice] Raciborza, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9159) (det. AG).

Sarcophagidae MACQUART, 1834

Sarcophaga sp.

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 22.5.[19]30, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9360) (det. AG); Pogrzeb.[ień], b.d., Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9012) (det. AG).

Scathophagidae ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Norellisoma spinimana (FALLÉN, 1819)

Woj. śląskie: Zaborze, 15.5.[19]20, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/10017) (det. AW).

Scathophaga stercoraria (LINNAEUS, 1758)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 25.8.[19]33, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9976) (det. ŁM); Zaborze, 15.6.[19]20, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/10064) (det. ŁM).

Syrphidae LATREILLE, 1802

Cheilosia cf. *albitarsis* (MEIGEN, 1822)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 12.7.[19]33, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9122) (det. ŁM).

Cheilosia cf. *scanica* (RINGDAHL, 1937)

Woj. śląskie: Zaborze, 4.[19]21, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/) (det. RŻ).

Tachinidae ROBINEAU-DESVOIDY, 1830

Dexiosoma caninum (FABRICIUS, 1781)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 28.8.[19]30, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9042) (det. AG).

Ectophasia crassipennis (FABRICIUS, 1794)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 15.8.[19]37, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9320) (det. CB).

Ectophasia oblonga (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 9.8.[19]38, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9354) (det. CB).

Gymnosoma rotundatum LINNAEUS, 1758

Woj. śląskie: Pogrzebień, ok.[olice] Raciborza, 27.7.[19]33, ks.[iądz] Wycisło leg., 1 ex. (USMB 5977/9196) (det. CB).

Tachina fera (LINNAEUS, 1761)

Woj. śląskie: Pogrzeb.[ień], 24.8.[19]31, Wyc[isło], 1 ex. (USMB 5977/9128) (det. CB).

WYKAZ STANOWISK

Republika Czeska

Altvater (Pradziad)

Polska

Województwo dolnośląskie:

Lähn (Wleń) WS45

Województwo śląskie:

Bielszowice, Bielschowitz CA47 (dzielnica Rudy Śląskiej)

Chwałowice, Chwalowice, Chwalowitz CA24 (dzielnica Rybnika)

Halemba CA46 (dzielnica Rudy Śląskiej)

Lubom CA04 (Lubomia)

Łaziska CA45 (Łaziska Górne)

Niedobczyce CA24 (dzielnica Rybnika)

Ob.[er] Łazisk CA45 (Łaziska Górne)

Orzegów CA47 (dzielnica Rudy Śląskiej)

Orzesze, Orzesche CA45

Pogrzebień CA04

Preisswitz CA36 (Przyszowice)

Pstrążna CA15

Radziejów CA24 (dzielnica Rybnika)

Ratibor CA05 (Racibórz)

Roj, Rój CA24 (dzielnica Żor)

Rokittnitz, Rokitnica CA48 (dzielnica Zabrze)

Rusinowice CB41

Siemianowitz CA57 (Siemianowice Śląskie)

Wisła CA40

Zaborze CA47 (dzielnica Zabrze)

Zabrze CA47

PIŚMIENNICTWO

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH, AKTA PERSONALNE KS. PAWŁA WYCISŁY, SYGN. 948. 2014.

BIELEWICZ M. 1963. Dział Przyrody, In: Muzea na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Historia* 1: 145–162.

BIELEWICZ M. 1978. Dział Przyrody. In: MATUSZCZAK L. (Ed.). Muzeum Górnośląskie w latach 1927-1977. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Historia* 3: 77–94.

BIWÓ T., BZIUK T. 2013. Ponowne stwierdzenie *Phyllodesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 21: 77–78.

BLĄK T. 2013. Motyle z rodzin Oecophoridae, Depressariidae i Ethmiidae (Lepidoptera: Gelechioidea) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta entomologica silesiana* 21: 59–70.

BOROWIEC L. 1992. The leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) in the collection of Wojciech Mączyński (1860-1911). *Annals of Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 3: 3–29.

- BUSZKO J., NOWACKI J. 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- BRZEK G. 2007. Historia zoologii w Polsce, Kraków: 176.
- CZUDEK A. 1929. Osobliwości i zabytki Województwa Śląskiego, *Państwowa rada Ochrony Przyrody* nr 19, Kraków: 64.
- DOBOSZ R. 1989. Siatkoskrzydłe (Neuropteroidea) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 12: 75–90.
- DOBOSZ R. 2011. Geneza, rozwój i znaczenie zbiorów przyrodniczych, pp. 241–276, In: DOBKOWSKI M., DRABINA J. (Eds.). Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: 100 lat dziejów. Bytom 2011.
- DOMAGALA P., LARYSZ A., DOBOSZ R., GONZÁLEZ J.M. 2015. *Urania sloanus* (CRAMER, 1779), an extinct species in the collection of the Upper Silesian Museum (Muzeum Górnośląskie), Bytom, Poland (Lepidoptera: Uraniidae). *SHILAP Revista de Lepidopterologia* 43(171): 455–460.
- DRON M. 2011. Muzeum Śląskie i Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 1945-1991, pp. 45–66, In: DOBKOWSKI M., DRABINA J. (Eds.). Muzeum Górnośląskie w Bytomiu: 100 lat dziejów. Bytom 2011.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- ENCYKLOPEDIA WIEDZY O KOŚCIELE KATOLICKIM NA ŚLĄSKU. <http://www.encyklo.pl/> (dostęp 05.02.2018).
- FORSTER W., WOHLFARTH T. 1960. Die Schmetterlinge Mitteleuropas B. III: Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges), Stuttgart: 239 pp.
- GONZÁLEZ J.M., DOMAGALA P., LARYSZ A. 2013. The Giant Butterfly-Moths (Lepidoptera Castniidae) of the Upper Silesian Museum (Muzeum Górnośląskie) in Bytom, Poland, with notes on the history of the Museum. *Biodiversity Journal* 4 (1): 219–228.
- GREŃ C. 2009. Chrzęszcze z rodzin Noteridae i Dytiscidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta entomologica silesiana* 17: 53–76.
- GREŃ C. 2011. Chrzęszcze z rodzin Hydrochidae i Hydrophilidae (Coleoptera) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. *Acta entomologica silesiana* 19: 55–69.
- GWÓZDZ H. 1982. Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921). *Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne* 25: 198.
- HUDEČEK J., ŠUHAJ J. 1998. Výskyt martináče hrušňového, *Saturnia pyri* (Lepidoptera: Saturniidae) ve Slezsku a na severní a střední Moravě (Česká republika), Opava: 276 pp.
- KRÓLIK R. 2008. Ciidae (Coleoptera) w kolekcji Wojciecha Mączyńskiego. *Acta entomologica silesiana* 16: 29–34.
- LARYSZ A. 2014. Książd Paweł Wycisło (1882-1939). Duszpasterz i entomolog. Praca magisterska, Katowice: 148 pp. [msp]
- LARYSZ A. 2016. Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22(001): 5–67.
- LIS B. 1993. Wodne pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, z wykazem gatunków stwierdzonych do tej pory na Górnym Śląsku. *Acta entomologica silesiana* 1(1): 8–11.
- MAKÓLSKI J. 1952. Rodzina Carabidae w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego (Coleoptera). *Fragmenta faunistica* 6: 207–241.
- MAPA BIORÓZNOODNOŚCI 2019. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2019-02-02, <http://baza.biomap.pl> [online].
- MAZUR S. 1973. Gniliki i przekraski (Histeridae et Cleridae, Coleoptera) w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego. *Polskie Pismo entomologiczne* 43: 703–715.
- MROCKOWSKI M. 1955. Zbiór chrzęszczy Wojciecha Mączyńskiego. Dermestidae (Coleoptera). *Polskie Pismo entomologiczne* 23: 97–101.
- MYSZOR J. 1999. Historia Diecezji Katowickiej, Katowice: 156.
- MYSZOR J. (Ed.). 2009. Słownik biograficzny duchowieństwa (Archi)diecezji katowickiej 1922-2008, Katowice, 462 pp.
- PATER M. (Ed.). 1996. Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, Katowice, 477 pp.
- PIOTROWSKI W., SZOLTYS H. 2006-2007a. Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część 1: rodziny Xyeloidae, Pamphiliidae, Megalontesidae, Xiphidriidae, Siricidae, Cephidae, Orussidae. *Acta entomologica silesiana* 14–15: 45–54.
- PIOTROWSKI W., SZOLTYS H. 2006-2007b. Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Część 2: rodziny Argidae, Cimbicidae, Diprionidae. *Acta entomologica silesiana* 14–15: 55–65.
- SMRECYŃSKI S. 1932. Zbiór ryjkowców ś.p. Wojciecha Mączyńskiego. *Sprawozdanie Komisji fizjograficznej*, Kraków 65: 1–24.
- STOBIECKI S. 1939. Chrzęszcze (Coleoptera) ś.p. Wojciecha Mączyńskiego w zbiorach entomologicznych Śląskiego Muzeum Przyrodniczego w Katowicach. Kózki (Cerambycidae). *Sprawozdanie Komisji fizjograficznej*, Kraków 72: 263–268.

- STUGLIK Z. 1934. Materiały do poznania fauny motyli Śląska (Macrolepidoptera). *Wydawnictwo Muzeum śląskiego, Dział III*, Katowice, 7: 5–100, tabl 1–5.
- STUGLIK Z. 1939. Przyczynek do badań nad fauną motyli Śląska. *Wydawnictwo Muzeum śląskiego. Prace Oddziału Przyrodniczego*, Katowice, 1: 101–124.
- SZUJECKI A. 1958. Zbiór chrząszczy Wojciecha Mączyńskiego. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae). *Polskie Pismo entomologiczne* 27: 115–119.
- SZUJECKI A. 1968. Wstęp do znajomości kusakowatych (Staphylinidae, Col.) Niziny Mazowieckiej na podstawie zbioru W. Mączyńskiego. *Polskie Pismo entomologiczne* 38: 693–752.
- SZYMCZAKOWSKI W. 1959. Zbiór chrząszczy Wojciecha Mączyńskiego. Catopidae (Coleoptera). *Polskie Pismo entomologiczne* 29: 195–199.
- WIŚNIEWSKI B. 1994. Scolioidea (Hymenoptera Aculeata) w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 14: 21–26.
- WIŚNIEWSKI B., STRUMIA F. 2007. Ruby-tailed wasps (Chrysididae) of Turkey in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom (Poland) (Hymenoptera, Aculeata: Chrysididae). *Annals of Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 14-15: 65–83.
- WOLF P. 1927. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Breslau 1: 1–60.

Accepted: 5 March 2019; published : 6 August 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>